

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE			
<i>L'Asie soviétique</i>	1	<i>Une nouvelle adhésion au Kominform ?</i>	18
ACTUALITE		<i>Tchécoslovaquie : Découverte de réseaux alliés</i>	18
<i>Méthodes de lutte contre l'Eglise Catholique</i>	8	<i>Pologne : Après la 4^e conférence du comité national de la centrale syndicale</i>	19
ETUDES		<i>Un procès mystérieux</i>	20
<i>La poussée communiste dans le Sud-Est asiatique</i>	9	<i>Hongrie : Nouvelle phase de la lutte antireligieuse</i>	20
<i>Les «trois degrés» du terrorisme communiste dans la vallée du Pô.....</i>	12	<i>Roumanie : La constitution de la République Populaire. — Liquidation de l'Intelligentsia. — Nouvelle offense à la France</i>	22
<i>Les organisations de Jeunesse dans le monde soviétique</i>	14	LA VIE EN U.R.S.S.	
DOCUMENT		<i>Staline et la linguistique</i>	23
<i>Ce que l'U.R.S.S. fait de ses serviteurs</i>	16	EN EXTREME-ORIENT	
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		<i>La situation en Chine vue par les communistes</i>	23
<i>Allemagne orientale : N'écoutez pas la radio ennemie</i>	17	<i>Crise dans le P.C. japonais. — Malaise en Chine</i>	24
<i>La nouvelle justice populaire. —</i>	18		

CHRONIQUE**L'Asie soviétique**

CONTIGU à la Russie d'Europe, un immense territoire de 17 millions de km², soit plus d'une fois et demie la superficie de l'Europe, soit 30 fois celle de la France, met à la disposition des Soviétiques d'énormes richesses naturelles dont la prospection et l'exploitation ne font que commencer. Cet arrière-pays, c'est l'Asie soviétique.

Il est difficile pour des mentalités européennes, séculairement habituées à envisager les problèmes nationaux à des échelles plus réduites, de se représenter un territoire colonial d'une telle envergure, dépendant d'une seule métropole. Tout y est démesuré : étendue, rigueur et contraste des climats, variations de température, hauteur des chaînes montagneuses, longueur et débit des fleuves (1), richesses potentielles. L'espace sibé-

rien qui s'avance jusqu'à la latitude extrême de 77°30 (cap Tchéliousskine) et au sud atteint presque le tropique du Cancer, doit être considéré comme un réservoir à peu près encore inentamé de matières premières, de celles surtout que requiert la civilisation industrielle : charbon, pétrole, minerai de fer.

Voici comment, d'après des estimations récentes, s'effectuerait leur répartition entre la Russie d'Europe et l'Asie soviétique :

de large; il draine un bassin de 3 millions de km², soit plus de cinq fois la superficie de la France. L'Iénisséï a 4.000 km. de longueur, une embouchure de 380 km. et un bassin de 2.555.700 km². La Léna débouche dans l'Océan Glacial par un delta de 210 km. de front avec 45 embouchures; sa longueur et son bassin de drainage sont sensiblement égaux à ceux de l'Iénisséï. Comparons les longueurs de trois fleuves européens, la Seine : 705 km., la Loire : 1.002 km., le Rhin : 1.225 km.

(1) Nous ne donnerons qu'un seul exemple ayant trait à trois fleuves sibériens. L'Ob a une longueur de 4.299 km., un estuaire de 800 km. de long sur 85 km.

Répartition des réserves

(en %)

	Russie d'Europe	Asie soviétique
Charbon	34	66
Pétrole	42	58
Fer	11	89
Plomb	8,7	91,3
Cuivre	26	74
Zinc	8	92

Les premiers plans quinquennaux s'étaient intéressés au déplacement vers l'est de l'industrie russe. Le dernier Congrès du Parti bolchevik, en mars 1938, avait confirmé cette tendance. Pendant l'occupation de 1941-44, l'U.R.S.S., privée en moyenne de 40 % de ses habitants, de plus de la moitié de ses ressources alimentaires et industrielles, a procédé à des déménagements étonnants au-delà de l'Oural, dont le plus spectaculaire fut celui de la grande usine de tracteurs et de chars de Kharkov. Ainsi, la vulnérabilité des territoi-

res de la Russie d'Europe, la variété des ressources économiques de la Sibérie, la commodité de ces vastes étendues quasi inhabitées pour les transplantations de main-d'œuvre, ont amplement justifié les déplacements massifs d'entreprises industrielles par centaines (métallurgie, textile, chimie, cuir), et la mise en chantier de nouvelles installations. Selon les plans, la production de l'Asie soviétique en 1950, doit sensiblement se rapprocher de celle de la Russie d'Europe (pétrole : 36 % là-bas contre 64 % ici ; minerai de fer : 44 % contre 56 % ; charbon : 47 % contre 53 %), ou même la dépasser (acier : production asiatique 51 % — production de la Russie d'Europe 49 %).

Toutes proportions gardées, il n'est pas interdit de faire le rapprochement entre l'Angleterre du XIX^e siècle, drainant vers son cerveau insulaire toutes les ressources de l'Empire, et la Russie de la seconde moitié du XX^e siècle, disposant pour des fins, extra-économiques en dernier ressort, des richesses de l'Asie soviétique, produites dans des conditions défiant toutes les notions usuellement reçues de comptabilité et de rentabilité.

I. — L'espace ouralo-sibérien

La partie de l'Asie soviétique la plus industrialisée et la plus intéressante par ses réalisations, s'étend sur un espace de 6 millions de km² (11 fois la France), limité à peu près par les monts Oural à l'ouest, par le fleuve Iénisséï à l'est, au nord par le 62° parallèle et au sud, par les stepes du Kazakhstan, soit par le 45° parallèle.

Les ressources caractéristiques de cet ensemble sont : une immense forêt de plus de 90 millions d'hectares, la houille, le minerai de fer et le pétrole. La houille se trouve principalement dans le bassin de Kouznetsk ou Kouzbass, qui est situé dans la terminaison méridionale de la plaine sibérienne, dans l'ancien gouvernement de Tomsk, au pied des monts Altaï. Qu'on imagine un bassin houiller de 27.000 km² de superficie environ, dont les réserves sont estimées à 450 milliards de tonnes (certains disent 700 ou même 1.000 milliards), c'est-à-dire plus que la Ruhr (213 milliards de tonnes) plus que la Haute-Silésie (194), plus que les bassins anglais (56), presque autant que ces trois grands bassins européens réunis. Les réserves du Kouzbass représentent à elles seules 30 % des réserves totales de l'Union soviétique. Elles sont 6 fois et demie plus importantes que celles du fameux bassin du Donetz.

L'exploitation du Kouzbass est facile, les couches productives étant à faible profondeur et d'une grande épaisseur. On y trouve toutes les variétés de charbon : anthracites, semi-anthracites, charbons cokéfiables, houilles grasses à gaz.

En 1945, la production du Kouzbass a atteint, semble-t-il, 54 millions de tonnes de houille (plus que la production française de 1939 : 50 millions de tonnes environ).

Les principaux gisements de Kouznetsk sont ceux d'Angero-Soudjensk, de Kemerovo et de Kouïbychev. Dans les années à venir il faudra ajouter aux ressources de Kouznetsk celles du bassin de Minoussinsk (réserves estimées à 14 milliards de tonnes), à peine exploité encore, et qui se trouve à une proximité relative du Kouzbass, distant qu'il en est de 600 à 800 km. à vol d'oiseau.

Le deuxième bassin houiller de l'espace ouralo-sibérien est celui du Kazakhstan (réserves estimées à environ 64 milliards de tonnes), dont le principal gisement, celui de Karaganda, s'étend sur 2.000 km² de superficie à peu près, et renferme à lui seul 58 milliards de tonnes de houille.

Quant à l'Oural, il est relativement pauvre en houille. Les richesses de ses principaux bassins (ceux de Kizel, de Tchéliabinsk, etc...), ne sont estimés qu'à 7,5 milliards de tonnes, d'un charbon d'ailleurs peu propre à la cokéfaction, soit à peine 2 % des réserves totales de l'espace ouralo-sibérien.

La production houillère de l'espace ouralo-sibérien qui n'était que de 25,4 millions de tonnes en 1938, montait déjà à 90,2 millions de tonnes en 1945 (plus que les productions réunies d'avant-guerre de la France, de la Belgique et des

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Pays-Bas). Le plan prévoit une production de 105 millions de tonnes en 1950, soit 42 % de la production totale de l'U.R.S.S. « Il est hors de doute qu'en matière houillère la position de l'U.R.S.S. est des plus fortes, seuls les Etats-Unis et peut-être un jour la Chine pourraient rivaliser avec elle » (2).

S'il est très pauvre en houille, l'Oural est très riche en *minerai de fer* (ses réserves sont estimées à environ 2.415 millions de tonnes). Les gisements les plus importants sont ceux des territoires de Molotov et Sverdlosk, de Tchéliabinsk et de la région de Magnitogorsk. Sur 1.000 gisements que renferme l'Oural, seul celui de Magnitogorsk a été prospecté systématiquement.

En Sibérie occidentale, dans la région de Novossibirsk et de Krasnoïarsk, près de Kouznetsk, il y a peu de gisements (réserves géologiques : 415 milliards de tonnes), et peu de moyens de communication, à l'exception d'une voie ferrée reliant quelques-unes de ces mines au centre industriel de Stalinsk.

Les bassins ferreux du Kazakhstan (3) (réserves : 108 millions de tonnes, soit 22 fois moins que celles de l'Oural), sont reliées par chemin de fer avec le principal bassin houiller du territoire, celui de Karaganda.

En résumé, le bassin de Kouznetsk a d'importantes richesses charbonnières et des gisements ferreux médiocres, tandis que l'Oural, pauvre en charbon, est riche en fer. Le combinat sidérurgique Oural-Kouznetsk (Ou. K.K.), dont la première idée remonte à 1920, bien que sa réalisation pratique n'ait commencé qu'en 1930 par décision du 16^e Congrès du Parti bolchevik, a donc eu à l'origine pour but de transporter le charbon là où il manquait et d'apporter le minerai de fer là où le charbon était en excédent. Une gigantesque navette de 2.500 à 3.000 km. fut ainsi instaurée ; à chaque bout de la chaîne des centres furent créés en 1930 : celui de Magnitogorsk dans l'Oural, celui de Stalinsk dans le Kouznetsk. C'est à peu près la distance de l'Atlantique à la mer Noire. C'est à peu près comme si les fondrières de Brest avaient été exclusivement alimentées de charbon en provenance de Bucarest.

Lorsque le combinat Oural-Kouznetsk fut créé, il n'existait qu'un seul moyen de circulation : le Transsibérien. Impossible d'utiliser les fleuves gelés sept mois sur douze. Il fallut doubler le Transsibérien sur un certain parcours, puis construire des embranchements qui devaient acheminer avec de moindres détours, soit le charbon vers les centres sidérurgiques, soit le minerai de fer vers les gisements charbonniers. Puis le Kazakhstan fut relié à l'Oural vers lequel il put déverser le charbon de Karaganda. Enfin le Kouzbass envoya sa houille en surplus par chemin de fer vers l'Asie centrale.

On a une idée des conditions dans lesquelles se déroulèrent ces travaux gigantesques si l'on songe qu'en Sibérie occidentale, la température de l'hiver est en moyenne de -20° que le thermomètre peut descendre jusqu'à -35° ou même -50° . Dans le Kazakhstan, le climat est plus continental encore, le thermomètre peut y passer du minimum -50° au maximum $+45$ ou $+55^{\circ}$ en été.

Dans les conditions d'exploitation industrielle de l'Europe occidentale, compte tenu de la durée moyenne de la journée de travail, des salaires minima, des avantages familiaux et sociaux

(2) Georges Morré, *L'U.R.S.S. — La terre et les hommes*.

(3) La superficie du Kazakhstan égale celle de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne réunies.

accordés aux ouvriers, de leurs habitudes concernant la nourriture, l'habillement et l'habitat, l'édification d'une entreprise comme l'Ou. K.K. serait ruineuse pour le pays qui voudrait la réaliser. Elle ne serait possible qu'à deux conditions : soit une haute productivité du travail, impliquant l'existence d'un machinisme très perfectionné, soit une main-d'œuvre extrêmement bon marché. Une main-d'œuvre quasi gratuite en Russie, c'est celle des camps de travail forcé ; une autre catégorie de main-d'œuvre un peu plus coûteuse, mais incomparablement meilleur marché que la main-d'œuvre européenne ou *a fortiori* américaine, c'est la main-d'œuvre serve qui est la main-d'œuvre russe ordinaire, à qui l'on peut imposer normes de travail, rythme de travail et prélèvements en espèces (impôts « volontaires »). Les processus de dékoulakisation et de dénomadisation ont coïncidé avec la mise à exécution du premier plan quinquennal d'industrialisation intense.

Mais ce sont surtout les paysans baptisés « koulaks » et dépossédés qui ont formé les premiers rangs de l'armée de travail forcé. « *Je ne sais pas combien de ces koulaks furent mis aux travaux forcés ; j'en ai rencontré dans tous les districts orientaux de la Russie, non seulement dans les mines, mais aussi dans les fabriques et les forêts, le long des digues, des voies ferrées, des canaux et des usines génératrices. Ils étaient en si grand nombre que la police fédérale devint le plus grand corps patronal de la Russie et qu'elle en acquit une grande importance auprès de l'état-major communiste... je ne sais si la liquidation des koulaks fut de quelque bénéfice à la longue pour nos mines. Il est vrai que nous obtinmes les travailleurs dont nous avions besoin, individus intelligents qui pouvaient être entraînés rapidement. Mais, d'autre part, nous eûmes à faire face, pendant des années, à une pénurie de vivres qui maintenaient nos ouvriers en mauvaise forme et ne leur permettait pas une production normale* » (4).

La production sidérurgique de l'espace ouralo-sibérien est assez difficile à évaluer. Les chiffres manquent. Comme presque toujours lorsqu'il s'agit de statistiques russes, on n'a que des indices de production ou des pourcentages. Les derniers chiffres partiels sont ceux de 1936 ou 1937. On sait par exemple que l'Ou. K.K. a produit en 1937, 4 millions de tonnes de fonte sur une production russe de 14,3 millions de tonnes (soit 28 %), alors que la même région n'avait produit en 1914 que 914.000 tonnes. Pour fixer les idées, rappelons que la production de fonte aux Etats-Unis en 1937 a été de 37.723.000 tonnes, celle de la France (fonte et ferro-alliages) : 7.927.000 tonnes.

On ignore donc à peu près quelle est la production sidérurgique récente : fonte, acier, laminés, etc., du combinat de l'Oural : Magnitogorsk, Tchéliabinsk (production d'aciers spéciaux), Nijni-Naguil, Orsk-Khalilovo (aciers au chrome et au nickel) ; et celle du Combinat de Sibérie occidentale (le centre industriel de Stalinsk, dans le Kouzbass renferme deux groupes d'usines ; le premier spécialisé dans la production de matériel de chemin de fer ; le second dans le matériel de mines et pour les industries chimiques). Au Kazakhstan, l'industrie sidérurgique n'a été créée qu'après la guerre (à Aktioubinsk) ; elle utilise le charbon de Karaganda.

Autour de chacun des deux noyaux de vie industrielle de l'Oural et de Kouznetsk, après que l'impulsion fut donnée par la création du com-

(4) John D. Littlepage, *A la recherche des mines d'or de Sibérie, 1928-1937*.

binat Oural-Kouznetsk, des centres usiniers nouveaux (essentiellement usines de construction mécanique, dont usines d'armement, de produits chimiques et centrales électriques), et des agglomérations de main-d'œuvre se sont constitués.

L'espace ouralo-sibérien est fort vraisemblablement à l'heure actuelle un centre de vie industrielle intense. Outre le minerai de fer et le charbon, dont nous avons déjà parlé, le *pétrole* y doit jouer un rôle important. La région de l'Oural-Volga est appelée le « second Bakou ». Ses réserves pétrolières se montaient, en effet, avant guerre à 2.707 millions de tonnes (2.565 millions à Bakou), soit 31,3 % des réserves de l'U.R.S.S. Dans la région de l'Emba (fleuve qui se jette dans la Caspienne), les réserves sont estimées à

1.172 millions de tonnes soit 13,6 %. Au total, avant-guerre les réserves pétrolières d'au-delà de l'Oural représentaient environ 45 % des réserves totales de l'U.R.S.S. Depuis, de nouveaux sondages ont été effectués, de nouveaux champs ont été découverts.

A ces ressources, il faut ajouter la production de *nickel*, de *chrome*, de *bauxite*, de *manganèse*, de *métaux rares* (tungstène, vanadium) de *métaux précieux* (or, argent, platine), de *potasse*, de *mica*, d'*amiante*. Le Kazakhstan en particulier contient d'importants gisements d'*or*, de *plomb*, de *zinc*, de *cuivre* (5). Nous donnons ci-dessous quelques chiffres de production connus. Nous y avons joint, pour la même année celle des Etats-Unis et celle du pays européen le plus favorisé.

	Espace ouralo-sibérien		U. R. S. S.	Etats-Unis	Pays européens
Cuivre	Oural 1938	63.913 t.	83.700 t.	570.800 t.	81.500 t. (Belgique)
	Kazakhstan 1938	13.091 t.			
		<u>77.004 t.</u>			
Zinc	Oural 1935	4.800 t.	63.700 t.	446.500 t.	195.300 t. (Belgique)
	Sibérie occ. 1936	15.200 t.			
	ensemble (approx.) 1936	<u>20.000 t.</u>			
Plomb	Kazakhstan 1936	33.900 t.	50.800 t.	338.300 t.	68.600 t. (Allemagne)

II. — L'Extrême-Nord sibérien

Au nord de la précédente région, c'est-à-dire au nord du 62° parallèle, de l'Oural à la mer de Béring, s'étend une zone inhospitalière, c'est l'Extrême-Nord sibérien. « On connaît les caractères du climat de ces régions : la très faible hauteur du soleil, l'extrême brièveté d'un été aux journées interminables, la durée et la rigueur d'un hiver obscur, la pauvreté des précipitations; on sait de même l'étonnante médiocrité des sols, leur maigreur acide et tourbeuse, leur aspect souvent marécageux, l'indigence de la végétation, riche en lichens et en mousses mais dépourvue d'arbres et parfois même de broussailles » (6).

A l'estuaire de l'Énisséï, le soleil est au-dessous de l'horizon pendant 9 à 10 mois. La température n'est supérieure à 10°, sans dépasser 14°, que pendant une période de un à trois mois. « C'est un domaine où la vie paraît à peine possible, le thermomètre ne dépasse 0° que deux ou trois mois par an, la nuit polaire obscurcit le ciel de façon continue pendant au moins cinq mois » (7).

Le phénomène de la *merzlota* ou gel du sol (dans l'ensemble de l'U.R.S.S. plus de 9 millions de kilomètres carrés, 47 % du territoire sont gelés) se comprend facilement. La couche gelée peut descendre jusqu'à une profondeur qui varie entre 18 et 204 mètres (dans le bassin supérieur de la Léna à Iakoutsk, et même au-delà paraît-il. Les peuplades indigènes (Toungouzes, Samoyè-

des, Ostiaks, Iakoutes, Tchouktches, Kamtchadales, etc...) sont en voie d'extinction. Il n'y a que 0,01 habitant au km².

Mais cette terre déshéritée renferme d'abondantes richesses minières. Elle contient de l'*or* et de l'*argent* à l'extrême pointe nord-est dans la presqu'île des Tchoutches; de l'*or* dans les monts qui bordent la rivière Anadyr et le long de la Kolyma; du *pétrole* (dans la presqu'île de Taïmyr; sur le littoral de la mer de Laptev; à l'embouchure de l'Énisséï et de la Khatanga), du *charbon* à proximité des estuaires des fleuves sibériens (Piassina, Khatanga, Indighirka, Anadyr), le long des affluents de l'Énisséï, dans le bassin de la Léna, dans la presqu'île des Tchoutches, etc. On estime à 131 millions de tonnes, les réserves houillères de ces différents gisements, mais tous n'ont pas été prospectés.

Des gisements importants de métaux non ferreux : *étain*, *zinc*, *plomb*, *wolfram*, ont été découverts. Les géologues russes s'attachent tout particulièrement à la prospection des gisements de *nickel* qui seraient d'une richesse telle que l'U.R.S.S. pourrait devenir le deuxième pays producteur de ce métal. Enfin, on trouve encore du *cobalt*, du *chrome*, des dépôts de *graphite* (réserves : 11.500.000 t.), de *sel gemme* (réserves : 200 à 300.000 t.), près de l'estuaire de la Khatanga (8).

Pour mettre ces richesses en valeur, il faut des hommes et des moyens de transport. Ces hommes, il faut les nourrir. Des expériences très intéressantes ont été tentées pour remonter vers le

(5) Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE). *L'Asie soviétique*.

(6) G. Jorré, *op. cit.*

(7) Pierre Georges, *U.R.S.S., Haute-Asie, Iran*,

(8) I.N.S.E.E., *op. cit.*

Nord la limite de culture du blé, pour trouver par sélection des variétés de légumes et de fourrages à maturation rapide. La culture des légumes se fait parfois dans des salles souterraines, creusées dans le sous-sol gelé, boisées, éclairées et chauffées électriquement grâce à des moulins à vent.

La question des transports a retenu l'attention des autorités. Le « Glavsevmorpout » (Direction de la Voie maritime du Nord) créé en 1934, contrôle les trusts économiques locaux et dirige les transports aériens et maritimes.

Les routes n'existant pas, les communications ont lieu surtout par air. Il y a deux liaisons aériennes Ouest-Est (dont l'une de Moscou au cap Schmidt), trois liaisons Nord-Sud. En 1950, selon les prévisions du plan, 175.000 km. de lignes aériennes régulières devront être desservies. (Ces bases aériennes ont, en plus de leur importance économique, un intérêt stratégique évident ; le plus court chemin pour joindre l'Amérique et l'U.R.S.S. passe par le Pôle).

En outre, l'U.R.S.S., énorme pays continental, a cherché à utiliser ses 7.000 km. de côtes arctiques. Le « Glavsevmorpout », en accumulant les observations scientifiques et les expériences, en construisant des types de navires spéciaux, est arrivé à ouvrir une voie maritime d'été reliant la côte sibérienne à Vladivostok par le passage du Nord-Est.

Déjà des groupes humains s'acclimatent : « un nouveau mode d'existence se multiplie le long de la côte arctique, celui des petites colonies russes de la route maritime du Nord, tantôt minuscules stations d'hivernants, munies d'un poste de radio, seul lien avec le reste du monde, tantôt installations plus amples auprès d'un port où l'on prépare, pendant les neuf mois d'hiver, le grand effort estival pendant lequel toutes les volontés sont tendues vers l'utilisation la meilleure des quelques semaines de transit libre avec le reste du monde... Quelques tribus s'agglomèrent aux centres nouveaux » (9).

III. — L'Est sibérien

Un grand espace montagneux et quasi-vide d'hommes jusqu'en 1927, c'est l'Est sibérien. De l'Iénisséï à l'ouest aux mers du Japon et d'Okhotsk à l'est, à la limite administrative du « Glavsevmorpout » au nord, aux frontières mandchoue et mongole au sud, la région n'a pas moins de 6 millions de km² (11 fois à peu près la superficie de la France). Le lac Baïkal à lui seul n'est-il pas grand comme la Belgique ?

Le climat est extrêmement continental, la température moyenne reste au-dessous de 0° entre trois et sept mois par an ; la mer elle-même gèle à Vladivostok, le plus méridional des ports sibériens, pendant 110 jours ; partout on retrouve le phénomène de la *merzlota*. L'été n'apporte aucun soulagement aux souffrances de la saison froide, c'est la chaleur torride, les tempêtes de poussière, les nuées de moustiques, les boues et les inondations du dégel.

Mais l'Est sibérien est riche en minerais de toutes sortes. Surtout il y a de l'or. C'est paraît-il parce que Staline aurait été frappé de la coïncidence entre la ruée vers l'or de 1849 et l'industrialisation rapide de la Californie qui s'ensuivit (10), qu'il décida en 1927 la création de l'industrie de l'or dans l'Asie soviétique. Il en confia la direction à Sérébrovski. Celui-ci, dans un livre : *Sur le front de l'or*, paru en 1936, en russe seulement et rapidement retiré de la circulation comme suspect d'hétérodoxie, aurait rapporté la croyance de Staline que l'industrie aurifère appellerait par voie de conséquence d'autres industries et celles-ci un peuplement suffisant pour éventuellement tenir tête aux convoitises japonaises sur la région. Le phénomène du noyau de cristallisation qui, dans l'espace ouralo-sibérien, avait été le combinat Oural-Kouznetsk, ici n'a pas joué ou à peine. On n'a vu dans l'Est sibérien ni villes-champignons ni industries-champignons. C'est que indépendamment des différences spécifiques entre l'Ouest américain de 1849 et l'Est sibérien de 1927, le régime de libre entreprise d'un capitalisme jeune aura toujours sur le dirigisme paperassier d'une bureaucratie tri-cente-

naire, l'avantage d'une plus grande rapidité de décision et d'exécution.

Cependant, et surtout par les moyens que l'on sait de transplantations forcées, la population était montée à 7.667.000 habitants en 1939, (soit 1,2 habitant au km²), dont un demi-million environ d'indigènes : Bouriates, Iakoutes, Coréens, Chinois. Un appel au peuplement juif, Juifs de l'Union et de partout, pour lesquels fut créée la république autonome de Birobidjan, vide de population, en 1928, le long du fleuve Amour dans l'Extrême-Orient, n'a pas été couronné de succès. En 1947 la république ne comptait que 70.000 habitants, dont 30.000 Juifs.

L'or est abondant en Iakoutie, en Transbaïkalie, dans les bassins de l'Iénisséï, de la Léna, de l'Amour. « Les terrains aurifères autour du lac Baïkal sont devenus parmi les plus riches de l'Union Soviétique et probablement du monde. L'un en particulier, qui n'a été découvert qu'en 1928, fait partie du peloton de tête mondial. Mécanisé à cent pour cent, équipé de deux grandes installations à cyanure, il peut rivaliser avec n'importe lequel des Etats-Unis ou de l'Alaska » (11). Les chiffres de la production aurifère ne sont pas officiellement donnés. Une estimation américaine évaluait la production totale de l'U.R.S.S. en 1938 à 159.429 kg. d'or fin, dont 103.407 kg. pour l'Est sibérien, soit 64,8 % (12).

Les réserves géologiques de houille et de lignite sont évaluées à 460 milliards de tonnes, dont 415 milliards en Sibérie orientale, principalement dans le bassin de la Toungouzka, affluent de l'Iénisséï, qui pourrait devenir le Kouzbass de la région s'il était relié au Transsibérien. Les réserves de l'Extrême-Orient (gisements de la Bouréïa) sont de 35 à 40 milliards. Le reste appartient à la Iakoutie. Malgré ces richesses, la production, bien qu'en progrès constant, est médiocre : 15.400.000 tonnes en 1940, soit 9,2 % de la production totale de l'U.R.S.S.

(11) *Ibid.*

(12) ... « les estimations des réserves d'or soviétiques sont de l'équivalent de 2 milliards de dollars à 17 milliards. Les Russes les gardant soigneusement sous clé, aucune évaluation précise n'est possible. » (*Bulletin économique des U.S.A.*, 8 mars 1950).

(9) P. George, *op. cit.*

(10) John D. Littlepage, *op. cit.*

Le minerai de fer a été relativement peu prospecté. Il y a des gisements reconnus à Iénisséïsk, à l'est du lac Baïkal, dans la Haute-Toungouzka, dans la moyenne Léna, dans la région comprise entre la Bouréïa et le bas-Amour, le long de la côte de la mer du Japon. Les réserves connues sont évaluées à 182 milliards de tonnes, les réserves probables à 2 milliards de tonnes. La mise en valeur de ces gisements est gênée par le manque de main-d'œuvre et de routes. On ne possède pas les chiffres de la production de fonte et d'acier. L'Extrême-Orient, moins bien pourvu que la Sibérie orientale, a néanmoins des centres sidérurgiques et en général industriels, plus nombreux parce que les conditions de l'habitat sont plus favorables et que la région est mieux desservie, tant par le Transsibérien que par la ligne « Baïkal-Amour-Magistral », longue de 2.500 km., ouverte au public depuis 1942, et qui relie les régions du lac Baïkal au Pacifique. Le port de Komsomolsk (chantiers navals), sur l'Amour et sur la ligne ferrée précitée, bien qu'à 625 km. dans les terres, s'est peuplé rapidement de plus de 70.000 habitants en cinq ans. Comme son nom l'indique, il a été fondé par les jeunesses communistes dans un site entièrement désert.

Toute cette région d'Extrême-Orient pourra d'ailleurs devenir un centre industriel autonome, probablement dans le bassin de Khabarovsk. Elle possède la houille et le fer, son sol est facile à défricher, le régime des moussons, quoique pénible, lui donne les précipitations nécessaires à la culture du blé, du maïs, du sorgho, du soja, du riz et des légumes ; ses habitants ont en outre les ressources de la pêche.

En Sibérie orientale, tout l'effort de développement est concentré autour d'Irkoutsk (sur la Haute-Toungouzka, près du lac Baïkal). On prévoit que ce nouveau bassin industriel pourra égaler ceux du Donetz et de Kousnetsk.

Les autres ressources minières sont le plomb, le zinc, le manganèse, l'étain, le molybdène, le tungstène, l'antimoine, le cuivre, la bauxite, et, parmi les minerais non métallifères : du mica (70 millions de tonnes), du graphite, du spath, du sel gemme (13).

La production du pétrole est secondaire. On en trouve au Kamchatka, à Sakhaline, à Vladivostok.

Parmi les ressources naturelles, il faut surtout compter une immense forêt de résineux et de feuillus qui s'étend sur 643.300.000 hectares.

IV. — L'Asie centrale

Les quatre républiques du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et de Kirghizie, forment l'Asie centrale qui, géographiquement comprend, sur une superficie de 1.050.900 km² ; (à peu près 2 fois la France), la dépression aralo-caspienne ou Basse-Asie centrale (vaste quadrilatère de 1.500 km. de long dans chacune de ses dimensions) et les chaînes et blocs de montagnes de l'Est : chaînes de l'Ala-Taou, du Turkestan, de l'Alaï, du Pamir (où se trouvent les plus hautes altitudes, notamment dans la chaîne de l'Académie des Sciences et surtout au pic Staline, 7.500 m.).

L'Asie centrale est limitée au nord-est par le Kazakhstan, à l'ouest par la Caspienne, au sud, par l'Afghanistan et par la Chine. « C'est le pays le plus méridional et le plus continental de l'Union » (14).

Le climat est désertique, froid (la température varie de -17°, moyenne de l'hiver à +31°8, moyenne d'été). Les vents sont continus et puissants les précipitations violentes et insuffisantes.

Les sols de l'espace aralo-caspien et de la Turkménie peuvent être très riches s'ils sont irrigués. Quand ils ne le sont pas, ils restent des déserts et des steppes à saxaoul, curieux arbre de 2 à 3 m. de haut, sans feuilles, extrêmement dur, productif en 25 ans, et qui donne du bois de chauffage. « Malgré sa densité cette forêt est pour ainsi dire toute blanche du fait de l'écorce claire des troncs et de la constitution des rameaux qui ne donnent pas d'ombre. Par les chaleurs, il y fait encore plus chaud qu'ailleurs, car cette forêt défend du vent, mais ne protège guère contre le soleil. En outre le silence y règne presque toujours, car la gent ailée n'y est représentée ni par de nombreuses espèces ni par de nombreux individus » (15).

Au pied des chaînes montagneuses et dans les

vallées entre les chaînes (les principales sont celles de la Fergana, vaste plaine de 270 km. de long, sur 100 km. de large, et la vallée de Zérafchan), en raison surtout du climat plus humide et plus frais, il y a des zones fertiles, ce sont les oasis de piedmont et les oasis de vallées. Les arbres fruitiers : noyers, amandiers, pistachiers, abricotiers, pommiers, poiriers, y poussent à l'état sauvage. Le long des fleuves, Samarkand, Boukhara, Tachkent, ont connu une très ancienne et riche civilisation.

Les techniques modernes d'irrigation : barrages, captation de sources, construction de canaux souterrains, sont employées. « Le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, la Turkménie ont, avant tout, une fonction essentielle à remplir dans l'Union : la libérer de tout souci d'importation de coton et, éventuellement, d'autres produits tropicaux tels que le latex de diverses lianes et arbustes... Cela n'exclut pas la mise en exploitation des gisements métallifères ou de matières énergétiques, nombreux en Haute-Kirghizie, dans le Pamir-Tadjik, en Turkménie, en Ouzbékistan (métaux des régions de montagnes injectées de filons de composition chimique diverse, soufre de Turkménie, sels de Kara-Bougaz et pétrole de Neftédagh, également en Turkménie). Mais les gisements sont dispersés, isolés et la vie industrielle se développe en petits îlots, sans modifier profondément le visage rural des républiques d'Asie centrale. » (16)

L'Asie centrale pourrait donc être une région de cultures agricoles variées et d'élevage abondant, mais on en a fait (surtout en Ouzbékistan) le premier centre cotonnier de l'U.R.S.S. Depuis 1945, on y produit des cotons naturels de couleur (brun, vert foncé, vert, rose, citron). La culture cotonnière y est poussée aux dépens des cultures vivrières, souvent même d'une manière imprudente.

Malgré cela, l'Asie centrale, plus que les autres régions de l'Asie soviétique, est restée une région agricole à peuplement essentiellement rural

(13) I.N.S.E.E. op. cit.

(14) I.N.S.E.E. op. cit.

(15) Chitnikov, cité par P. George.

(16) P. George, op. cit.

(10.980.000 habitants, soit 8 habitants au km²). Jusqu'à la guerre, l'industrie était surtout de l'industrie légère et particulièrement de l'industrie textile, cotonnière et lainière (l'industrie des tapis de Boukhara et de Samarkand est redevenue prospère ; on fabrique même, dans un village de Turkménie, des « tapis à portraits » — ceux des personnalités du régime — probablement destinés plus à la consommation intérieure qu'à l'exportation).

Depuis 1942, l'Asie centrale n'a pas échappé à l'orientation vers l'industrialisation intense. C'est que, après la Sibérie centrale, elle est le pays de l'Union le plus riche en ressources hydrauliques (453 milliards de kwh, soit 16,9 % des ressources totales, soit plus d'une fois et demie les ressources de la France, de la Suisse, de la Suède, de la Norvège réunies). Parmi les fleuves qui apportent ces masses d'eau considérables, il faut compter surtout l'Amou-Daria (17) et le Syr-Daria qui se jettent dans la mer d'Aral et le Zérafchan, qui se perd dans les sables. « *Le plan quinquennal prévoit encore de vastes travaux de prospection en vue d'installations hydrauliques sur le Syr-Daria, l'une des rivières les plus importantes de l'Asie centrale et puissante source d'énergie hydraulique. Ces ressources sont évaluées en milliards de kw et concentrées essentiellement sur son cours supérieur et moyen. Le Syr-Daria joue un rôle capital dans l'irrigation. Il est indispensable de créer un certain nombre de grands réservoirs sur le cours supérieur de la rivière afin de régulariser l'écoulement hivernal et régulariser l'irrigation* » (18).

Outre la construction de grandes centrales électriques, l'édification de petites centrales hydrauliques pour l'électrification de l'agriculture, par les kolkhoziens eux-mêmes, est paraît-il devenue « *un véritable courant populaire* ». Ce mouvement a été lancé un peu partout, mais surtout en Sibérie centrale et en Asie centrale. C'est grâce à ses résultats que pourra s'édifier l'industrie lourde dans cette dernière région. En effet, ses réserves en charbon (charbon à coke et flamboyant susceptible d'ailleurs d'être utilisé pour l'industrie lourde) ne sont estimées qu'à 35 milliards de tonnes et sa production est peu élevée. La production de pétrole n'atteindra en 1950 que 1,6 % de la production totale de l'U.R.S.S.

Il semble qu'il y ait des gisements de *minerai de fer*, mais la presse soviétique, volontairement sans doute, n'a jamais donné de précisions. En tous cas, un centre sidérurgique existe à Tachkent, près de la zone montagneuse de l'Est ; un autre est au Tadjikistan, à Stalinabad (centre de réparations mécaniques pour l'Asie centrale entière). Dans l'Ouzbékistan, à Bégovat sur le Syr-Daria, est un centre de production d'industrie lourde (acier, fer en barre, laminés, tôle).

L'Asie centrale est riche en *cuiivre* (gisement cuprifère d'Almalyk en Ouzbékistan : 1.500.000 tonnes de réserves) ; en *zinc* (elle tient la deuxième place dans l'Union) ; en *mercure* (10.000 tonnes de réserve près de la ville de Fergana). Elle possède encore du *plomb*, de *l'étain*, des métaux rares : *radium*, *uranium*, *vanadium*, *molyb-*

dène, *tungstène*, *cadmium*, *bismuth* ; et du *platine*, de *l'argent* et de *l'or*.

Parmi les gisements minéraux non métallifères, sont le *soufre*, dont l'Asie posséderait les plus importants gisements de l'U.R.S.S. (140 millions de tonnes de réserves), les *sels potassiques*, les *sels de Glauber* (dans la baie de Kara-Bougaz, réserves : 7 à 8 milliards de tonnes), etc... Aussi l'Asie centrale a-t-elle une industrie chimique importante (combinat de Kara-Bougaz qui exploite le sel de Glauber et produit des sulfates, de l'iode, du brome, de l'acide sulfurique ; combinats d'engrais azotés, combinat du soufre (19).

**

En conclusion d'un bilan des richesses de l'Asie soviétique en ressources naturelles et en hommes, telles que les pires gâchis et les « liquidations » de vies par millions ne paraissent guère laisser de traces pour nos yeux d'occidentaux, nous ne pouvons mieux faire que de donner une opinion d'ingénieur : « *En temps de crise politique, l'économie dirigée devient encore plus un cauchemar pour les ingénieurs et les directeurs... Chaque erreur est une cause de suspicion et donne généralement lieu à une investigation policière. Certaines industries, qui perdent leurs meilleurs exécutants, tombent en arrière de leur plan au point de ne pouvoir délivrer les fournitures promises à d'autres industries, et celles-ci commencent alors à reculer par manque de matériaux nécessaires... Ce n'est pas une simple coïncidence, à mon sens, si les entreprises soviétiques qui sont directement dirigées par la police remplissent leurs plans plus substantiellement que les autres. L'économie dirigée, telle qu'elle est mise en action en Russie, exige le genre de contrôle exercé par la police sur tous les directeurs, ingénieurs et ouvriers. Quand la police soviétique entreprend de construire une digue ou une voie ferrée, elle peut dresser ses plans des années à l'avance et les réaliser en conformité. Elle tient ses ouvriers sous un contrôle total parce que ce sont des prisonniers ne pouvant quitter le travail par mécontentement. La police dispose d'une influence suffisante pour obtenir promptement les matériaux bruts nécessaires, de sorte qu'elle ne court pas le danger de livraisons retardées, comme il arrive pour d'autres industries. Les journaux soviétiques louent souvent la police pour ses opérations effectives de construction et je reconnais que ces entreprises policières sont celles où l'on peut le mieux étudier l'économie dirigée* » (20).

Ce n'est plus seulement en matière de production mais dans toutes ses attributions, que l'Etat russe est devenu, par une sorte de logique interne, l'Etat policier que John D. Littlepage entrevoyait quand il écrivait ces lignes, en 1938.

(19) I.N.S.E.E. *op. cit.*

(20) John D. Littlepage, *op. cit.*

(17) Rappelons que l'Amou-Daria a 2.394 km. de long, que son débit varie de 889 m³ seconde à 3.940 m³ seconde, alors que le débit de la Seine à Paris n'est que de 320 m³ seconde.

(18) A. Voznesenski, dans une brochure éditée par la *Pravda*, en 1949, sténogramme d'une conférence publique faite à la Société de diffusion politique et scientifique de l'U.R.S.S.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

ACTUALITÉ

Méthodes de lutte contre l'Église catholique derrière le rideau de fer

Depuis quelque temps la lutte antireligieuse, particulièrement la lutte contre l'Église Catholique a pris une ampleur accrue. Elle est menée par les gouvernements communistes avec une particulière vigueur en Hongrie et en Tchécoslovaquie, alors qu'en Pologne, elle a marqué des temps d'arrêt, phénomène d'ailleurs explicable, si l'on songe que la Pologne, est un pays presque totalement catholique, et donc où il est nécessaire d'agir avec plus de mesure.

On peut dans ces conditions se demander quels sont les objectifs du communisme. S'agit-il d'une action limitée ou au contraire d'une lutte sans merci destinée à extirper toute religion de l'âme des peuples occupés ?

Si l'on y réfléchit, il semble que malgré la violence des campagnes antireligieuses, l'intention des communistes, pour le moment, ne soit pas d'anéantir toute religion, mais de créer au sein de l'Église Catholique une sorte de schisme, et en particulier de couper le haut-clergé du moyen clergé et de la masse des fidèles.

L'exemple de la Hongrie

En Hongrie le gouvernement communiste procède par paliers dans le domaine des mesures restrictives.

1°) *La nationalisation des écoles.* Point important. L'enjeu en effet c'est la mainmise sur la jeunesse, c'est la formation d'une nouvelle génération imprégnée d'idéologie communiste. Toutefois on se garde d'interdire l'instruction religieuse qui demeure facultative.

2°) On apporte des restrictions toujours plus étendues à la presse catholique (interdiction de journaux, censure sévère, restriction du tirage, etc...).

3°) On engage une lutte spectaculaire contre les personnalités les plus éminentes du clergé (Procès Mindszenty). Le but n'est pas seulement de déconsidérer le prélat le plus haut placé dans la hiérarchie catholique (aveux) mais de réussir une épreuve de force qui décourage les fidèles catholiques.

Cette tactique est appliquée dans les pays du glacis soviétique avec des variantes (ainsi Mgr. Beran est confiné dans sa résidence en Tchécoslovaquie, tandis qu'en Transylvanie l'évêque Aron Marton est arrêté).

4°) L'attaque se porte ensuite contre des fractions plus larges du clergé. C'est le stade actuel de l'opération. L'appel de Stockholm en a été le prétexte. Les journaux hongrois ont inauguré des rubriques quotidiennes sous des titres comme : « Ceux qui veulent la guerre » — « Ennemis de la paix » etc... Il ne se passe pas de jour sans que les quotidiens hongrois ne publient des rapports concernant tel ou tel évêque qui refusa d'apposer sa signature au bas de l'appel. Le *SZABAD NEP* publie fréquemment la liste de ceux (en majorité prêtres ou professeurs) qui ont refusé de signer l'appel. Au cours des dernières semaines on a relevé de leurs fonc-

tions 320 professeurs de religion pour ce motif.

5°) Le discours de M. Joseph Revai, dont nous donnons par ailleurs des extraits en en soulignant les points capitaux, marque un tournant important puisqu'il envisage la dissolution des ordres religieux, voire la suppression de l'instruction religieuse.

« Nous avons — a dit Revai — lors de la nationalisation des écoles fait preuve d'une compréhension exagérée en acceptant le principe de l'instruction religieuse facultative. Nous sommes décidés à réviser ce point de vue. De même, nous considérons les facultés théologiques des universités comme superflues. »

6°) Parallèlement, comme seule mesure positive, on note le désir du gouvernement, de susciter des *prêtres de remplacement*. Il s'agit pour le régime de trouver un clergé « compréhensif » qu'on oppose comme modèle aux mauvais bergers inféodés au Vatican et aux impérialistes.

On retrouve ce souci dans tous les pays satellites. En Hongrie les communistes ont trouvé dès le début le Père Etienne Balogh, qui est l'objet d'une publicité constante de la part de la presse communiste. De même un énorme battage fut organisé autour du curé Denés Sandor qui signa l'appel. Il fut présenté comme un exemple de prêtre catholique « comme il doit être ».

En Pologne, l'affaire de « Caritas » donna l'occasion à l'abbé Rompa de continuer à siéger à la direction de cet organisme philanthropique, même après l'interdiction de l'évêque de Chelmino Mgr. Kowalski.

En Tchécoslovaquie, on trouve le fameux abbé Plojhar, et Mgr. Dechet en Slovaquie.

En Transylvanie la vedette est tenue par le curé André Agotha qui donna dans une déclaration solennelle son adhésion à l'appel de Stockholm.

Notons que dans chaque cas la réaction du Saint-Siège fut immédiate : Mgr. Plojhar, Dechet, le Révérend Agotha furent excommuniés ; l'abbé Rompa et l'abbé Balogh suspendus. Il s'agit en effet de briser net une tentative de scission au sein de l'Église.

La situation en Tchécoslovaquie

On pourrait mettre en évidence en Tchécoslovaquie des éléments identiques qui vont dans le sens d'une scission. Il y a d'abord l'exemple de l'Action catholique, tentative évidente de creuser un fossé entre les fidèles et la hiérarchie. L'échec total de cette entreprise nécessita des mesures à la fois plus radicales et moins voyantes.

Le 14 octobre 1949, l'Assemblée Nationale approuvait deux lois. La première instituait un *office d'Etat pour les affaires ecclésiastiques*. Celui-ci a pour fonctions « de veiller à ce que la vie ecclésiastique et religieuse se développe en accord avec la constitution et avec les prin-

cipes du régime démocratico-populaire. » (Article 2).

En termes clairs, cela signifie la subordination de la religion aux impératifs d'un parti politique, ennemi de la religion.

La seconde loi prévoit l'autorisation de l'Etat, conditionnée par un serment préalable, pour l'exercice des activités de caractère sacré (prêcher, etc). Elle spécifie en outre que toute attribution de poste religieux doit être approuvée préalablement par l'Etat.

En échange celui-ci décerne un traitement et pourvoit aux frais du culte. Comme ce traitement est subordonné à l'autorisation de l'Etat, il est clair qu'il s'agit simplement d'un moyen de chantage et de pression. C'est une tactique particulièrement habile pour créer un fossé entre le bas clergé et l'épiscopat.

Exploitation des rivalités religieuses

Enfin une autre tactique a été mise en vigueur, particulièrement en Tchécoslovaquie. Comme le Vatican constitue l'obstacle le plus sérieux au communisme, il s'agit, pour briser son influence, de favoriser les Eglises rivales.

C'est le cas par exemple pour l'Eglise Nationale tchèque. Celle-ci, qui fut fondée en 1920 à Prague par un certain nombre de nationalistes exaltés, s'intitule Tchécoslovaquie bien qu'elle n'ait pratiquement pas d'adhérents en Slovaquie. Elle se réclame de la tradition de Jean Huss, et si elle conserve dans son ensemble les rites de la religion catholique, (à l'exception en particulier de la messe célébrée en tchèque) elle n'en est pas moins violemment hostile à Rome. Au reste, elle est davantage l'expression d'un nationalisme virulent que d'une exigence spirituelle.

Son caractère chauvin, son hostilité à l'égard

du Vatican la prédisposent à être un atout important dans la lutte que le gouvernement mène contre l'Eglise Catholique.

De fait, le clergé de cette Eglise a assuré le gouvernement de son soutien. La résolution souligne la nécessité pour les chrétiens « de s'appliquer et de travailler consciencieusement dans les usines, et surtout dans les branches de l'industrie qui sont importantes pour la vie économique du pays ». On peut donc penser que l'Eglise Nationale Tchèque bénéficiera de l'appui gouvernemental pour contrebalancer l'influence catholique.

On notera qu'en Slovaquie au contraire, pays essentiellement catholique, c'est l'Eglise Orthodoxe russe qui est à la pointe de la lutte. En février une délégation de l'Eglise russe avec à sa tête le représentant du patriarche, a consacré le premier évêque orthodoxe en Slovaquie de l'Est, un Russe nommé Alexej Dechtere.

On retrouve là une constante de la politique religieuse communiste : dresser les Eglises les unes contre les autres, et utiliser une religion, qu'on espère asservie, comme soutien du régime. Pour les Tchèques, pays où le catholicisme est une minorité, le gouvernement semble miser sur le sentiment nationaliste ; en Slovaquie au contraire, c'est le panslavisme traditionnel, exprimé par l'orthodoxie, qui bénéficie des faveurs de l'Etat.

Tous ces faits prouvent que les gouvernements satellites de Moscou veulent démanteler la forteresse qu'est l'Eglise Catholique, plutôt qu'anéantir l'esprit religieux, tentative qui comporterait pour le moment de trop gros risques. Ils mettent en valeur ainsi l'extrême souplesse de leur tactique. Il va sans dire que, leur premier objectif atteint, ils passeraient à l'anéantissement de la vie religieuse.

ÉTUDES

La poussée communiste dans le Sud-Est asiatique

La victoire du communisme en Chine, place au premier plan les pays du Sud-est asiatique. Ceux-ci en effet, demeurent la seule barrière qui sépare le monde communiste de l'accès direct aux îles du Pacifique et à l'Océan Indien. Or, la Birmanie, la Malaisie, l'Indochine, l'Indonésie et les Philippines, sont un foyer permanent d'agitation et de guerre, et cet état de choses favorise évidemment la pénétration communiste.

Cette étude n'a d'autre ambition que de faire le point sur la situation du communisme dans ces pays. Elle laisse de côté l'aspect militaire de la question, pour axer l'attention sur son aspect politique. Que représente exactement le Communisme dans ces régions en tant que force, quel est son plan d'action, quelles sont ses chances, et les obstacles qu'il doit surmonter ?

Birmanie

C'est en Birmanie, qui continue à être la proie des guerrillas, que la situation est la plus confuse.

L'indépendance a été accordée à la Birmanie par la Grande-Bretagne en janvier 1948.

Mais l'inexpérience des gouvernants laissait quelques mois plus tard le désordre et la guerre s'installer dans le pays. Il s'agit de guerrillas auxquelles participent tout aussi bien que les communistes la tribu des Karens qui luttent pour leur autonomie. D'où une situation extrêmement confuse.

Le P.C. birman, dit Parti du Drapeau Blanc, a constitué un « Front unifié démocratique » à 250 kilomètres au nord-est de Rangoon. Ses forces armées comptent de 7 à 10.000 hommes encadrés par un millier de communistes militants. Les troupes gouvernementales leur barrent la route du sud, et les Karens celle de l'Est. Ceux-ci sont en effet à la fois en lutte avec le gouvernement et les communistes. En outre, les communistes sont séparés de la frontière chinoise par 500 kilomètres de montagnes, qui leur interdisent tout contact avec Mao.

Les communistes, militairement parlant, sont sans doute trop faibles pour entreprendre une action sérieuse, mais le gouvernement qui doit lutter à la fois sur sa droite contre les Karens (qui contrôlent 1/6 du territoire) et sur sa gauche contre les staliniens, est trop faible pour rétablir l'ordre. Il ne dispose en effet pour l'en-

semble du territoire que d'environ 20.000 hommes.

Le Parti Communiste du Drapeau Blanc a à sa tête un métis birman Gochal qui a établi son Q. G. à Allan Myo sur les bords de l'Irraouaddy à quelques kilomètres au nord de Rangoon.

Gochal qui est âgé de 38 ans est diplômé de l'Université de Rangoon et le compagnon d'études de nombreux dirigeants actuels birmanes. A son retour en Birmanie il prit le nom birman de Ba-Tin.

Gochal est considéré comme le cerveau du parti. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages théoriques qui jouissent auprès des communistes birmanes d'un prestige égal à celui des œuvres de Marx et de Mao Tsé Tung. Selon le *Amrita-Bazar-Pahika* (journal indien) du 24-5-49 les conceptions de Gochal en ce qui concerne le gouvernement seraient voisines de celles de Mao.

Gochal est secondé par Thakin-Tan-Tun et les effectifs de son parti atteignent probablement 100.000 hommes.

Il convient de signaler que Gochal donna le signal de l'insurrection en mars 1948 à son retour de Calcutta où il était allé assister à une conférence des communistes du sud-est asiatique, (conférence déjà signalée par le *B. E. I. P. I.* dans son étude sur le P.C. indien, numéro 17 du 1-15 janvier 1950).

Le programme du parti tient en huit points : abolition du capitalisme, remise des dettes, distribution des terres aux paysans, abrogation de l'accord financier et militaire avec la Grande Bretagne, procès public du cabinet birman, protection du peuple, procès public des bureaucrates, abolition du système pénitentiaire.

Les chefs de la police birmane déclarent que si c'est un fait acquis que les chefs communistes ont des contacts avec les P.C. indien et chinois, il n'y a pas jusqu'à présent de preuves qu'ils soient liés entre eux par un « pacte ». Mais ces preuves sont inutiles.

Enfin à côté du Drapeau Blanc, il faut signaler l'existence d'un parti du Drapeau Rouge, de tendance trotskiste, qui groupe environ 10.000 hommes et dont le chef est Thakin Soe.

La solution du problème posé par la guerre civile est difficile. La production n'est plus que la moitié de celle d'avant-guerre. Le gouvernement, par suite du désordre, est privé de revenus, alors que les diverses rébellions lui imposent des charges supplémentaires. Il doit en outre lutter contre la corruption des fonctionnaires. On ne voit donc pas que le gouvernement puisse promptement rétablir l'ordre.

Siam

Il y aurait peu de choses à dire sur le Siam qui est le terrain sans doute le moins favorable de l'Asie à l'action communiste. En effet, ce pays ne compte pas de mécontents, il n'y a ni famines, ni chômage et à la campagne les 2/3 du sol appartiennent aux paysans qui les cultivent. C'est dire que le problème agraire, problème clef de l'Asie, ne s'y pose pour ainsi dire pas.

Le Siam présente toutefois du fait qu'il est un îlot de paix et de neutralité, à peu près les mêmes avantages que la Suisse en Europe pour le communisme. Bangkok est en passe de devenir une Centrale d'où les communistes pourront rayonner sur le sud-est asiatique. Elle est surtout une plate-forme intéressante actuellement pour Ho-Chi-Minh, dont les partisans ont établi dans cette ville leur service d'information et de propagande, et s'efforcent de mobiliser l'opinion publique contre Bao-Dai.

On signalera à ce propos que le gouvernement

est divisé sur la question de l'Indochine. Le Président du Conseil Songgram est partisan de la reconnaissance de Bao-Dai, tandis que le Ministre des Affaires Étrangères, Naï Pot Sarasin s'y oppose vigoureusement.

Enfin, il faut tenir compte du véhicule que constitue désormais pour l'influence communiste la masse chinoise fixée au Siam. Celle-ci peut devenir une cinquième colonne.

En outre les hésitations du gouvernement de Washington, quant à un soutien financier et militaire, placent le gouvernement dans une situation difficile. Le Siam, pays riche, gros producteur de riz, est une tentation pour la Chine. Pour le moment c'est la légation de l'U.R.S.S. qui mène l'offensive sur le plan économique en proposant des machines et des produits finis contre du riz. Le fait que l'attaché commercial russe ait reçu ces derniers temps un renfort de huit personnes, montre assez que Moscou est décidé à poursuivre des efforts qui n'ont pas encore abouti.

Indochine

Nous ne traiterons ici que sommairement la question du Viet-Minh, le *B.E.I.P.I.* ayant l'intention de consacrer une étude spéciale à la personnalité d'Ho-Chi-Minh et à la situation en Indochine.

Le P. C. indochinois a été fondé en 1930 grâce à l'unification de tous les groupes communistes indochinois et à l'activité personnelle d'Ho-Chi-Minh. En avril 1931, il fut reconnu comme section indépendante de P.I.C. De 1933 à 1936 il pratique la lutte à outrance contre l'impérialisme français. De 1936 à 1938 au contraire, changement de front. C'est l'époque du Front Populaire et le P. C. indochinois collabore avec les Français, avec, pour objectif, l'obtention des libertés démocratiques.

En 1940, l'invasion japonaise crée une situation nouvelle. En mai 1941 le P.C. se dissout dans le Viet-Minh ou *Ligue pour l'indépendance du Viet-Nam*. Le P. C. met en avant le slogan « Doc-Lap » (Indépendance) et se dissimule sous le masque nationaliste, dans le double but de rallier le maximum d'Annamites, et de se concilier les sympathies des Américains. C'est également l'époque de l'Union entre les communistes annamites et le Kuomintang.

En 1941, le Viet-Minh groupe : Le V.N.Q.D.D. parti nationaliste vietnamien ; le D.M.H., parti nationaliste pro-chinois, et la S.V.I.O., parti socialiste vietnamien.

Pourtant l'initiative revient à plusieurs personnalités officiellement « sans parti » qui se réclament du « groupe pour l'étude du marxisme ». Ce sont les leaders du Viet-Nam Cong-Sang (ou P. C.) qui disparut officiellement avec la III^e Internationale.

L'activité du P.C. à partir de ce moment peut se décomposer en trois périodes.

1°) de 1941 à 1945 c'est l'époque de la propagande de masse qui se développe sur deux plans : lutte contre le colonialisme et contre le fascisme japonais.

Les mouvements de masse d'août et septembre 1945 sont fomentés par les T.N.T.P. (ou jeunesse nationales vietnamiennes), mouvement noyauté par les communistes.

2°) de 1945 à 1949 les efforts se concentrent sur la lutte politique et économique.

3°) Enfin, actuellement, le P. C. lutte contre les scissions.

On en est arrivé au stade où le parti accentue sa mainmise sur le Viet-Minh.

Les écoles de cadres politiques et d'officiers sont entre les mains des instructeurs du parti ;

la C.G.T. est réorganisée et placée sous l'autorité du ministre du travail Nguyen Van-Tao. Celui-ci né en 1905 en Cochinchine, fit ses études en France, collabora un certain temps à *l'Humanité* et participa au mouvement syndical en France. En 1930, il est membre communiste du Conseil Municipal de Saïgon. Arrêté par les autorités françaises de 1940 à 1945, il devint Commissaire à l'Intérieur du Comité exécutif provisoire du Sud en 1945. Il est Ministre du Travail depuis 1946.

La sûreté vietnamienne est sous le contrôle pratique du communiste Pham-Ngoc-Tach. Les autres partis sont pratiquement liquidés, la guerre a fauché les meilleurs cadres.

Dès 1949, Ho-Chi-Minh entreprend de réorganiser l'appareil du Viet-Minh dans un sens pro-communiste. Il adresse à la population des « remontrances » destinées surtout aux régions du centre et du sud.

Les conséquences pratiques sont la liquidation des anciens leaders au profit des nouveaux cadres communistes. Dans le sud, les chefs de la Résistance Pham-Ngoc Thuan, Chan, Huong sont remplacés par des communistes.

Le commandant en chef du V.N.Q.D.D. Nguyen Binh est privé de son commandement de la zone de guerre n° 9, on le coiffe par un commissaire aux affaires étrangères. Des transformations identiques ont lieu dans le centre.

Le gouvernement lui-même est réorganisé Pham Van Dong devient vice-président du gouvernement et vice-président du Conseil supérieur de la D.N. (à majorité communiste). Giap, Défense nationale. Tach, Vice-président du Conseil. Les deux derniers contrôlent donc l'armée et la police. Tao, ministre du Travail contrôle la C.G.T.U. et les guerilleros.

Un des meilleurs indices de la mainmise communiste sur le gouvernement est la réponse laconique au gouvernement yougoslave qui l'avait reconnu.

Malaisie

Le problème du communisme en Malaisie se pose surtout à cause de la présence dans la presqu'île de 2 millions et demi de Chinois, soit la moitié de la population totale.

L'insurrection communiste débuta en juin 1948. Elle a connu diverses phases.

Au début les insurgés agissaient par commandos isolés. Dans une deuxième phase qui dura jusqu'à la chute de Tchang-Kaï-Chek, les partisans purent être pratiquement confinés dans le Johore du Nord et le Pahang méridional. Néanmoins l'objectif principal du commandement britannique qui était d'anéantir la Résistance, avant que l'appui communiste chinois puisse parvenir, n'a pas été atteint, et la reconnaissance de Mao par l'Angleterre a encouragé les rebelles.

En conséquence est ouverte la troisième phase, caractérisée par une recrudescence de guerillas.

Pour y faire face le gouvernement anglais a renforcé ses effectifs qui atteignent 100.000 hommes et a créé des milices de volontaires civils, dans lesquelles plus de 450.000 volontaires se sont inscrits, en majorité Malais, Indiens et Européens. Mais il y a fort peu de Chinois.

Quant aux guerillas elles ne grouperaient que 3 à 5.000 partisans. Elles n'ont pu pourtant, jusqu'à présent, être réduites.

Le communisme trouve un terrain favorable dans la situation économique. Il dispose de l'ap-

Aux membres de l'Association

En raison des congés payés (personnel et imprimerie) et de l'absence de nos membres il a été décidé que le prochain Bulletin — comme l'an dernier — paraîtrait dans la première quinzaine de septembre.

L'abondance des matières résultant de cette interruption a conduit à publier le présent numéro sur 24 pages au lieu de 16.

A la rentrée, en plus des chroniques habituelles, les membres de notre Association trouveront dans leur Bulletin une importante étude sur la politique américaine en Chine.

pui des 400.000 squatters chinois qui ravitaillent les partisans et renouvellent leurs effectifs. Le problème est d'essayer de fixer cette masse en distribuant des terres. Mais la complexité de la situation est telle que la Malaisie peut devenir une seconde Indochine.

Signalons le rigoureux parallélisme entre l'action du P.C. anglais et celle du Parti Communiste français : les communistes anglais s'opposent également au transport d'armes à destination de la Malaisie.

Indonésie

Le communisme y a remporté moins de succès jusqu'à maintenant.

En effet, les communistes ne se sont pas encore remis de l'écrasement de l'insurrection déclanchée en septembre 1948 par Musso, avec trois ou quatre mille hommes, contre le gouvernement républicain de Soekarno.

Le gouvernement a profité de sa victoire pour décréter l'interdiction de toute activité communiste. Enfin les deux principaux chefs communistes, Musso et Alimin, qui tous deux avaient séjourné à Moscou, ont été tués.

Pour achever de briser l'influence communiste le gouvernement a dédouané le vétéran Tan Malakka. Celui-ci est à la tête d'un mouvement communiste non-orthodoxe, mélange de communisme, de nationalisme et de mahométisme. Pour ce motif, il entretient des contacts avec le « Dar Ul Islam » mouvement politico-religieux, qui prône l'établissement d'un état théocratique musulman.

Malakka très populaire en Indonésie, inspire à l'U.R.S.S. la plus vive méfiance. Toutefois, le jeu entrepris par le gouvernement, de laisser Malakka organiser sa propagande pour faire pièce aux communistes orthodoxes, n'est pas sans danger. Il est en effet très possible que Moscou pour rétablir la situation, n'hésite pas à se servir aussi bien de lui que du Dar Ul Islam.

Philippines

Nous retrouvons aux Philippines l'éternel problème du monde asiatique : la misère des masses jointe à l'incapacité des gouvernements neufs. 90 % des ouvriers philippins ne gagnent pas de quoi vivre. Les dirigeants sont corrompus. Telle est la situation générale sur laquelle le communisme peut aisément enter son action subversive.

Aussi le pays est-il la proie de guerillas, favorisées par le fait que des quantités d'armes ont été livrées aux Philippines pendant la guerre, et qu'on estime que 500.000 armes à feu sont dispersées aujourd'hui dans l'archipel. L'insécurité est telle que dès qu'on quitte les grandes villes on est à la merci d'une attaque des partisans.

Partout dans les campagnes, les Huks, armée rouge des Philippines, tiennent les troupes gouvernementales en échec. Les Huks sont les anciens guerilleros organisés sous l'occupation japonaise par le Dr. Vicente Lava chef du P.C. philippin jusqu'en 1947, date de sa mort.

Actuellement, les Huks sont dirigés par un présidium de 16 membres, désignés par un comité central qui comprend 300 représentants de toutes les provinces. On estime leurs forces à environ 10.000 hommes armés.

Dans toutes les provinces où ils sont organisés, les Huks ont des écoles de propagande. Des spécialistes sont chargés soit de la formation politique, soit de la préparation militaire. Sur le plan politique c'est la question agraire qui sert de tremplin principal à la propagande. Les Huks constituent en effet une jacquerie dont l'importance grandit de par l'afflux des mécontents.

Il faut tenir compte encore d'un autre facteur : l'importance de l'élément chinois (500.000 dont 230.000 seulement sont recensés).

Les chances du communisme

De ce bref tour d'horizon, on peut dégager quelques enseignements, étant entendu que les hypothèses doivent être prudentes, et que la documentation sur l'Extrême-Orient est toujours fragmentaire et d'interprétation difficile.

Quelles sont les chances du communisme ?

1°) Il est évident que ses deux atouts principaux sont le nationalisme et la situation économique. C'est le problème posé dans tout l'Orient aux nations occidentales : la misère y est le stimulant des masses, et le nationalisme le véhicule du communisme. Il est relativement facile à la propagande de joindre ces deux éléments explosifs, et de tourner le ressentiment des masses contre les puissances occidentales.

Aucun de ces problèmes n'est facile à résoudre. En effet, dans les régions où ces puissances ont passé la main, comme en Birmanie, les gouvernements neufs, incompetents et peu préparés au pouvoir, se révèlent incapables d'empêcher le développement de l'anarchie. Le Siam n'est un îlot de calme qu'à cause de sa prospérité. Enfin la position spéciale du gouvernement indien, résolument hostile au communisme, mais qui ne cache pas ses sympathies pour les aspirations nationalistes des peuples asiatiques ne facilite pas les choses.

2°) La victoire communiste en Chine a multiplié la force du communisme et du nationalisme insurrectionnel. Ses effets commencent à se faire sentir en Indochine (ravitaillage en armes). Mais au delà de l'appui militaire, la dispersion des Chinois dans tout le sud-est asiatique facilite la constitution d'une cinquième colonne, permanente ou virtuelle. Enfin la reconnaissance de Mao-Tsé-Tung par les puissances occidentales apparaît aux yeux des orientaux comme une perte de prestige, comme l'aveu d'un échec, éléments qui ont leur importance dans des pays où il importe « de ne pas perdre la face ».

L'Indochine et la Malaisie restent les points les plus menacés à cause de la pesée plus accentuée du communisme chinois.

Toutefois, il ne faut pas oublier que le communisme doit surmonter de nombreux obstacles :

1°) Tout d'abord, ce serait une vue trop simpliste d'écrire que les P.C. du sud-est asiatique agissent selon un plan rigoureusement concerté. Il semble que jusqu'à présent ces partis aient eu moins de contacts directs avec Moscou ou même entre eux, que les P. C. occidentaux. Le marxisme lui-même s'est là-bas teinté d'orientalisme. Bien entendu, ces réserves n'infirmement le fait fondamental de la subordination à l'U.R.S.S.

2°) Il ne semble pas non plus qu'il y ait eu dans le passé quoi que ce soit qui ressemble au Kominform européen. Toutefois, certains signes indiquent que cet état de choses évolue. L'importance croissante de l'ambassade soviétique au Siam atteste le renforcement des liaisons. La conférence de Calcutta (camouflée en une réunion de l'Association Internationale des Etudiants) qui se tint en février 1948, a été la première tentative sérieuse de coordination.

3°) Enfin le problème du communisme en Chine est très complexe. Mais, s'il est possible qu'à longue échéance la vieille terre finisse par marquer de son empreinte la doctrine nouvelle, à prévision humaine, rien n'autorise à douter du contrôle absolu de Moscou sur Pékin. Les spéculations sur un divorce entre Staline et Mao-Tsé-Tung ne reposent d'ailleurs que sur des illusions, ou pire encore.

Les "trois degrés" du terrorisme communiste dans la vallée du Pô

Jusqu'à la fin juillet 1943, la vallée du Pô, c'est-à-dire toute la riche plaine qui va de Plaisance jusqu'à Ravenne, était une forteresse du fascisme, qui entre 1920 et 1924 y avait appliqué son action terroriste victorieuse. Après la libération, cette même région est devenue une forteresse du communisme. Rien n'y a changé, ni les méthodes, ni le recrutement. Les chemises noires sont devenues des chemises rouges. On y chante en l'hon-

neur de Staline et de Togliatti, comme auparavant en l'honneur de Mussolini et de Farinacci. L'hégémonie communiste s'est installée presque sans transition, avec la complicité initiale du « tripartisme », qui a sévi en Italie comme en France. L'idylle « démocratique » ayant pris fin et la pression communiste s'étant faite de plus en plus lourde, une certaine résistance a commencé à s'organiser. La « démocratie-chrétienne » qui,

après avoir commis des erreurs analogues à celles du M.R.P., en est sortie bien plus vite et avec bien plus de courage, a réagi sur le double plan du gouvernement et de l'action syndicale. Mais la lutte est dure, parce que les communistes ne peuvent tenir que si leur monopole reste absolu : s'il se lézarde, tout l'édifice peut s'écrouler. Aussi emploient-ils les méthodes les plus violentes et les plus brutales pour empêcher tout fonctionnement d'une organisation syndicale libre. Les chefs et les membres de celle-ci sont en permanent danger de mort. Les agressions sont à l'ordre du jour, et surtout de la nuit.

Les chroniques du terrorisme communiste rempliraient quelques milliers de pages. Celui qui n'est pas membre du parti communiste ou de la C.G.T. que ce parti contrôle a peu de chances de trouver du travail, à moins qu'il ne veuille risquer sa vie. La presse italienne du 4 juin dernier parle de l'arrestation du responsable d'un fait qui s'est produit quelques semaines avant : « Un certain Luigi Ansaloni, travailleur agricole libre, c'est-à-dire non inscrit à la C.G.T., a été attaqué, à cause de cela, par une bande de communistes. On l'a d'abord frappé d'un coup de trident à la tête, et puis jeté dans un marais la tête dans la boue pour le faire mourir étouffé. Une sœur de la victime étant accourue, les agresseurs qu'elle connaissait abandonnèrent l'entreprise. A l'hôpital les médecins tirèrent de l'estomac de Ansaloni environ trois litres de boue qu'il avait dû avaler sous la pression de ses agresseurs. » Les fascistes, dans la période de la guerre civile, se contentèrent parfois de l'huile de ricin. Les communistes, dans l'Italie libérée, ont bien perfectionné le système.

«Technique de style Loubianka»

Le terrorisme communiste s'exerce à la fois sur les cultivateurs et sur les travailleurs. Voici les «trois degrés» employés contre eux, selon un article du *Corriere della sera* de Milan du 28 mai intitulé : «*Technique de style Lioubianka pour mettre au pas les propriétaires* ». Ceci se passe dans la province de Ravenne, où les communistes veulent imposer aux propriétaires de champs de betteraves à sucre une modification essentielle de l'ancien contrat agraire, contrat dit de « participation » parce que le produit de la récolte est partagé dans la proportion de 60 à 40 % entre le propriétaire et les ouvriers. Les communistes ne demandent point une modification de cette proportion, jugée assez rémunératrice pour les travailleurs. Ils veulent supprimer cette forme de rétribution et obtenir que 60% du terrain soit cultivé pour le propriétaire et 40% pour le travailleur. A première vue, il ne semble pas y avoir de différence. En réalité l'ancien contrat rendait le travailleur solidaire de toute la récolte, de sorte que lorsqu'il y avait grève non seulement le propriétaire, mais le travailleur aussi y perdait. Le parti communiste rencontrait quelque difficulté à faire cesser le travail pour cette culture ; tandis que si la division est celle du terrain et non celle du produit, on aura la possibilité d'exercer sur le propriétaire la pression voulue, car la grève faite sur son lot de 60 % ne frappe plus l'ouvrier, qui y travaille sans rémunération directe, puisqu'il se paye sur les autres 40 % du terrain.

Il s'agit donc pour les communistes de s'assurer une plus grande liberté de manœuvre, en se débarrassant des entraves que représentait pour leur sabotage de la production l'ancien contrat de travail. Pour arriver à leurs fins, ils ont fait parvenir à tous les propriétaires individuellement leurs propositions. Pas de discussions d'or-

ganisation à organisation, car les propriétaires unis ne céderont certainement pas. Des commissions de travailleurs communistes se rendent tous les soirs, assez tard, dans les maisons des propriétaires grands et petits, auxquels elles déclarent : « *Nous sommes venus prendre la réponse* ». Rien de plus, aucune discussion. La visite recommence tous les soirs pendant quelques semaines, parfois pendant des mois. Il s'agit de faire fléchir la résistance de la victime par cette simple mise en scène, par la répétition de la visite : mêmes expressions décidées, mêmes silences après la question rituelle : « *Nous sommes venus prendre la réponse* ». Qui aurait pu prévoir que certains procédés que la Loubianka a poussé à un très haut point de perfection pour obtenir les « *aveux* » seraient appliqués par des disciples italiens dans les luttes syndicales ?

La terreur par le silence

Aucune discussion n'est jamais engagée sur la question sur laquelle la victime doit répondre. On ne parle pas du contrat, on ne veut que « la réponse ». Ainsi la victime peut, pendant quelque temps feindre de ne pas comprendre, essayer d'engager la conversation sur autre chose : la commission s'en va, sans dire un mot. Le soir après elle revient : d'autres personnes la composent, mais le rite ne change point ; les commissions se relaient, comme les juges à la Loubianka. Et lorsqu'ils pensent que cela a trop duré, ils passent au « second degré ». La commission suspend ses visites. Mais le soir, des groupes de cyclistes hommes et femmes, arrivent : ils se disposent en cercle autour de la maison et puis ils commencent à crier « Vive le communisme », « Vive la liberté » (sic), et autres slogans pendant des heures. Le charivari ainsi orchestré dure dix, quinze nuits de suite, tandis que les habitants de la maison veillent derrière les volets, en se demandant ce qui va leur arriver. Après cette épreuve, la commission se présente à nouveau : « *Nous sommes venus prendre la réponse* ». Si celle-ci est négative, c'est le « troisième degré » qui est appliqué : toutes les violences, toutes les « représailles » sont possibles. Souvent le propriétaire cède ; rarement il dénonce le fait à la police. Quand une plainte arrive à celle-ci, elle n'a presque jamais de suite, parce que la victime au moment de mettre noir sur blanc, hésite, se dérobe. Au Commissaire qui lui demande : « *Est-ce qu'ils sont venus chercher la réponse ?* », elle répond : « *Mais non, ils se sont arrêtés chez nous et nous avons parlé de la pluie et du beau temps.* »

L'exploitation des cadavres

Bien entendu, une pareille situation engendre des ressentiments profonds. Quelques propriétaires aidés par des travailleurs libres, commencent à résister. Des bagarres laissent des blessés et des morts sur le sol. Mais les morts ne sont plus tous du côté des agressés. Voici, par exemple, ce qui s'est produit dans le courant de mai dans un bourg de province de Mantoue. La C.G.T. avait décidé une grève de 24 heures. Au moment où l'arrêt du travail allait prendre fin, un oukase communiste ordonna que la grève soit prolongée. Un groupe de communistes s'approche d'une ferme pour empêcher que les travailleurs libres aillent traire les vaches. Ils veulent leur « donner une leçon », vers 1 heure du matin. Deux travailleurs libres accompagnés par leur employeur qui n'est pas un propriétaire, mais un

modeste fermier, se défendent. Le fermier sort un revolver et tire : un des agresseurs est tué, un autre blessé. Réponse habituelle des communistes : grève générale dans toute la province de Mantoue et dans d'autres de la vallée du Pô. Un enterrement spectaculaire est organisé par les communistes qui parlent d'une « embuscade fasciste » exactement comme en 1921-1922 chaque fois que les fascistes envoyaient leurs escouades quelque part, ils justifiaient leur entreprise par une « embuscade communiste ».

Des agriculteurs de la province de Mantoue ont envoyé sur cet épisode une lettre aux journaux ; nous en tirons quelques lignes : « Depuis plusieurs jours nous vivons dans la honte : des

affiches murales collées avec la permission des autorités locales, nous couvrent d'injures grossières. Or, voici ce qui s'est passé. Un repris de justice, connu comme tel, et qui depuis longtemps terrorisait la population, a essayé avec d'autres complices de « donner une leçon » à un modeste fermier et à deux travailleurs libres qui l'accompagnaient. Il est arrivé, que pour une fois, l'agresseur a eu le dessous. Les communistes se sont emparés du cadavre et l'ont porté en triomphe à travers les rues du chef-lieu de province, cadavre qu'ils ont couvert d'un drapeau tricolore, comme s'il était agi de quelqu'un mort pour la patrie, tandis qu'il s'agissait d'un agresseur tué par l'agressé ».

Les organisations de jeunesse dans le monde soviétique

La Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique, organisme dominé à l'heure actuelle entièrement par les communistes, a été fondée en automne 1945 ; elle a fixé son siège à Paris (1). Si par suite de scissions successives et de défections de groupements non communistes, la Fédération est loin d'atteindre le chiffre de 60 millions d'adhérents qu'elle se targue de représenter, elle constitue néanmoins une force considérable. La présente étude, consacrée plus particulièrement aux organisations de jeunesse derrière le rideau de fer, se propose de montrer leurs forces numériques et le rôle qui leur est assigné dans le dispositif communiste.

I. — En U. R. S. S. et dans les démocraties populaires

(A) TITRE OFFICIEL

Le modèle est évidemment constitué par le *Komsomol* qui est la seule organisation à porter ouvertement son nom : « *Union communiste de la jeunesse pan-soviétique léniniste* », créée effectivement par Lénine lui-même en octobre 1918. et désignée couramment par les initiales : V.L. K.S.M.

Dans les pays satellites, la mainmise totale des communistes est camouflée par une appellation d'apparence anodine. Ainsi le *Komsomol* tchèque se nomme officiellement l'« *Union de la Jeunesse Tchécoslovaque* », en Allemagne on dit « *La Jeunesse allemande libre* », en Roumanie « *l'Union de la Jeunesse ouvrière* », (précédemment « *l'Union de la jeunesse progressiste* »), en Pologne « *Le Rassemblement de la Jeunesse* ».

(B) DES FUSIONS OBLIGATOIRES

Si en U.R.S.S. et en Yougoslavie, le *Komsomol* est une organisation monolithique, il n'en est pas de même dans les pays satellites où l'*Union de la Jeunesse* est le produit de fusions entre divers

(1) Son secrétaire, l'australien Bert Williams a été expulsé de France le 9 mars 1950, pour propagande communiste. On rappelle que le nommé s'était livré, durant son séjour prolongé en Afrique du Nord en 1948, à une intense activité anti-française.

organismes. En Pologne, par exemple, on a obligé d'adhérer à l'organisation communiste 150.000 membres des jeunesses socialistes, 260.000 membres des jeunesses paysannes et 20.000 membres des jeunesses démocratiques. De même en Tchécoslovaquie, chacun des partis politiques, à l'exception des social-démocrates, avait primitivement sa propre organisation des jeunes : après février 1948, jeunesses catholiques, socialistes-nationales et démocrates slovaques ont dû bon gré mal gré se dissoudre et inviter leurs adhérents à entrer dans l'organisation unique.

En Roumanie, la forte *Union de la Jeunesse paysanne*, de même que l'association des étudiants et divers autres groupements se sont vus obligés de se saborder, en mars 1949, et de se joindre à l'*Union de la jeunesse ouvrière*.

(C) AGE ET QUALITE DES MEMBRES

Il n'est pas sans intérêt de noter le décalage existant en vertu des lois constitutionnelles des démocraties populaires, entre l'âge requis pour être électeur (18 ans) et celui prescrit pour adhérer au parti communiste (généralement 20 ans, à l'exception toutefois des jeunes ouvriers pour lesquels cette limite est abaissée, dans certains pays à commencer par la Tchécoslovaquie, à 19 ans). Il s'ensuit que les jeunes âgés de 18 à 20 ans doivent obligatoirement passer par l'organisation de jeunesse, avant d'entrer au parti.

A l'opposé, l'âge minimum requis pour entrer dans une organisation de jeunesse n'est pas expressément fixé. On voit souvent des élèves de l'école primaire, âgés de 6 à 14 ans, adhérer en masse à l'*Union* où ils forment une section spéciale nommée *Les jeunes pionniers*.

II. — Les effectifs

L'adhésion reste, en principe, volontaire. En fait, une propagande habile faisant fréquemment appel à l'esprit national, sentimental ou sportif de la jeunesse draine celle-ci vers le *Komsomol*. En plus des procédés classiques, presse, radio, causeries, conférences, clubs de jeunes, etc, ont été mises au point des méthodes de « persuasion individuelle ». Parmi ces dernières, la méthode qui semble la plus répandue à l'heure actuelle,

consiste à envoyer, généralement le dimanche, un couple de recruteurs au domicile même du garçon ou de la jeune fille qu'on essaiera de « convaincre ».

Par ailleurs, les moyens de pression sont grands. Pour pratiquer un sport quelconque, pour faire partie d'un Club d'athlétisme, pour avoir accès au stade, il faut au préalable se faire inscrire à l'organisation de la jeunesse. Les élèves de l'enseignement secondaire et les étudiants, s'ils veulent éviter toutes sortes de difficultés notamment aux examens ou échapper, en période de vacances à l'obligation de s'enrôler dans une brigade de choc, doivent également adhérer au *Komsomol*.

Dans ces conditions il n'est pas étonnant que les diverses organisations nationales de la jeunesse soient numériquement fortes.

L'Union de la jeunesse bulgare a atteint, dès juillet 1949, l'effectif de 600.000 membres. Celui de l'Union de la Jeunesse Tchécoslovaque a progressé de moins de 300.000 avant février 1948 à 596.000 au printemps 1949. A en croire le *Rude Pravo*, du 24 mai 1950, l'objectif, soit un million de membres, vient d'être atteint.

En Yougoslavie, selon une déclaration de M. Rankovic, ministre de l'Intérieur, le nombre des *Komsomols* aurait été, dès juillet 1948, de 1.415.000 adhérents.

Le Rassemblement de la jeunesse polonaise comptait, au moment de la fusion des divers mouvements, en juillet 1948, 760.000 membres. En février 1949, ce nombre est tombé à 580.000. Depuis cette époque, la propagande et la « persuasion individuelle » ont dû compenser cette perte d'effectifs momentanée.

Héritière des cadres de la *Hitlerjugend*, la Jeunesse allemande libre a connu récemment un essor tout particulier. Au cours des derniers mois, les adhésions affluaient à raison de 12.000 par semaine, de sorte qu'en avril dernier, on a dénombré, d'après le *Neues Deutschland* du 27 avril, 1.133.000 membres auxquels il convient d'ajouter 833.000 Jeunes Pionniers, soit un total voisin de deux millions (contre 21.000 en mars 1946 au moment de la fondation, et 300.000 en juin 1946).

En revanche, l'étude attentive des chiffres soviétiques correspondants a permis au *New York Times* de découvrir une diminution sensible des effectifs du *Komsomol* pendant et après la guerre :

	Membres
fin 1918	22.000
1936	4.000.000
1941	10.500.000
mars 1949	9.283.289 (2)

ce dernier chiffre émanant de M. Mikhaïlov, secrétaire du Comité central des *Komsomols*.

Dans les pays baltes annexés à l'U.R.S.S., la participation des jeunes est relativement faible, de 1 à 2 % de la population. Ainsi en Lituanie, l'Union ne comptait en 1949 que 35.287 jeunes gens et jeunes filles.

III. — Force politique, économique, militaire

(A) EDUCATION ET FORMATION DES CADRES

Dispensateur de l'enseignement ès sciences marxistes, le *Komsomol* s'est révélé une pépinière de futurs chefs et propagandistes du commu-

(2) Dont 1.214.000 jeunes Ukrainiens.

nisme. L'exemple le plus frappant à cet égard est fourni par la Bulgarie où sur 20 leaders les plus en vue du P.C. (3), sept sont passés par des organisations de jeunes communistes, à savoir :

Damianov Georgi, ministre de la Guerre ; Kostov, ex-ministre ; Neitchev, membre du C.C. ; Tchankov Georgi, membre du C.C. ; Tchernokolev Titko (membre du C.C. ; Tchervenkov, président du Conseil et secrétaire général du P.C. ; Yougov, ex-ministre de l'Intérieur.

(B) ECONOMIE NATIONALE ET JEUNESSE

D'autre part, par la masse de ses adhérents embrigadés d'enthousiasme ou de force, le *Komsomol* constitue dans les démocraties populaires et en U.R.S.S. une force économique de tout premier ordre, et à ce titre un appui solide du régime. Les tâches assignées aux organisations de jeunesse peuvent être schématiquement résumées comme suit :

1°) Les grands travaux publics sont souvent confiés à des brigades de choc formées presque exclusivement de jeunes. Il s'agit notamment de la construction de routes, de chemins de fer (cf. le chemin de fer de la Jeunesse en Slovaquie) l'édification d'une ville (cf. Dimitrovgrad en Bulgarie), ou d'un quartier nouveau (cf. Varsovie), des grands travaux d'irrigation (en Asie soviétique), de barrages (cf. les barrages construits dans les Tatras par des jeunes Polonais, Tchécoslovaques et Russes).

2°) L'accroissement de la productivité individuelle dans l'industrie est souvent réglé par l'alignement des « normes », obligatoires pour tous, sur le rendement exceptionnel obtenu, pendant un court laps de temps, par des jeunes pris individuellement ou collectivement dans les brigades. Les ouvriers se voient fréquemment prescrire le rendement atteint par les jeunes.

3°) Dans la collectivisation des terres et l'édification du socialisme dans les campagnes, les organisations de jeunesse jouent également un rôle fort important. Les premières « coopératives agricoles uniques », préfigurations des *kolkhozes* soviétiques, ont été fondées par des jeunes dont l'exemple doit entraîner les paysans eux-mêmes à regrouper leurs terres.

(C) INSTRUCTION MILITAIRE

Enfin, le *Komsomol* est une organisation paramilitaire. De source américaine (4) on signale que 6 à 8 millions de jeunes gens recevraient actuellement en U.R.S.S. une instruction militaire dans une organisation de « volontaires auxiliaires ».

La *Hannoversche Presse* du 31 mars dernier a rapporté le projet devant entrer incessamment en vigueur en Allemagne orientale, d'instituer des cours d'entraînement obligatoire de 2 mois pour l'ensemble de la jeunesse allemande. Dès à présent, fonctionne à Bogensee, en zone soviétique, un important centre d'éducation paramilitaire où les jeunes gens de 16 à 18 ans apprennent le maniement des armes. Les meilleurs d'entre eux sont par la suite incorporés dans la « police populaire » allemande.

En Tchécoslovaquie, les concours de « Trophée du Courage » auxquels participe une fraction importante de la jeunesse tchèque et slova-

(3) Enumérés dans la publication du Sénat américain : « Les 500 leaders communistes du monde », et dont certains ont été épurés par la suite, voir le *B.E.I.P.I.*, numéro 24, p. 13.

(4) Voir le *Monde* du 4 avril 1950.

que, englobent des épreuves de lancement de grenades. Récemment le *Rude Pravo* a annoncé que les deux premiers pour cent de la jeunesse venaient de recevoir le diplôme sanctionnant les différentes épreuves et exercices para-militaires. A cet égard, il est intéressant de noter que le

nouveau Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, vient d'être confié à un général, l'ancien ministre de la Défense Nationale tchécoslovaque, Svoboda (5).

(5) Cf. le B.E.I.P.I., numéro 27, p. 6.

DOCUMENT

Ce que l'U.R.S.S. fait de ses serviteurs

(De notre correspondant de Stockholm)

Lorsque les Soviétiques en 1940 eurent occupé les Pays Baltes, l'Esthonie, la Lettonie et la Lithuanie, ils y envoyèrent respectivement Jdanov, Vychinski et Dekanossov avec mission de préparer ces pays à leur intégration dans l'Union Soviétique. Ces potentats formèrent de nouveaux cabinets « favorables à l'U.R.S.S. » en choisissant de préférence des hommes « avancés » ou des « fellow travellers » « gauchisants », écrivains, professeurs et autres intellectuels qui dans des salons avaient affiché leur humanitarisme et leur idéalisme socialisant, qui avaient accueilli le régime soviétique comme « juste et progressiste » et qui étaient prêts à trahir leur pays et leur peuple en prenant du service auprès de l'occupant étranger.

Dix années ont passé depuis que ces hommes passèrent à l'ennemi et reçurent les plus hautes charges. Il serait peut-être intéressant de voir quelle fut leur carrière. Peu d'entre eux gardèrent la confiance de leurs maîtres. Et les plus malchanceux furent les « Fierlinger » esthoniens.

Cabinet esthonien du 21-6-40

Johannes VARES, Premier ministre, poète radical, médecin de profession :

Devint en août 1940 Président du Soviet Suprême de l'Esthonie. *Se suicida* en novembre 1947 lorsqu'il fut informé qu'une nouvelle déportation en masse de ses compatriotes était envisagée.

Hans KRUIIS, Vice-Premier, professeur d'histoire à l'Université de Tartu.

Devint en août 1940 Recteur de l'Université de Tartu, Ministre des Affaires Etrangères et président de l'Académie des Arts et des Sciences en 1944. Démis de ses fonctions le 8 mars 1950. En avril privé de tous ses emplois et dénoncé comme nationaliste bourgeois. *Probablement liquidé.*

Nigol ANDREESEN, Ministre des Affaires Etrangères, radical. Instituteur.

Devint en août 1940 Ministre de l'Education Nationale, Vice-Président du Soviet Suprême de l'Esthonie en 1944. Démis de ses fonctions et dénoncé comme nationaliste bourgeois en mars 1950. *Probablement liquidé.*

Maxime HUNT, Ministre de l'Intérieur. Membre du Parlement, Social-démocrate.

Devint en août 1940 Commissaire du Peuple au Travail. Arrêté par le N.K.V.D. en mars 1941. *Disparu depuis.*

Johannes SEMPER, Ministre de l'Education Nationale. Poète et écrivain.

Nommé en août 1940 à la tête de la Direction de la Littérature et des Beaux-Arts, Président de la Société des Auteurs esthoniens. Démis de ses fonctions en 1949. Dénoncé comme nationaliste bourgeois en 1950.

Boris SEPP, Ministre de la Justice. Avocat marron.

Démis de ses fonctions quinze jours plus tard. *Disparu* sans laisser de traces.

Friedrich NIGOL, Ministre de la Justice (successeur du précédent). Juge à la Cour d'Appel.

Disparu de la scène politique en août 1940. Arrêté par le N.K.V.D. en 1941. *Mort de faiblesse* quelques mois plus tard.

Juhan NARMA, Ministre de l'Economie Nationale.

Disparu de la scène politique en août 1940. *Déporté* en Russie en 1941.

Aleksander JOEAAR, Ministre de l'Agriculture, Membre du Parlement, social-démocrate.

Ministre de Justice en août 1940. Démis de ses fonctions en 1950 et dénoncé comme nationaliste bourgeois.

Neeme RUUS, Ministre de la Santé Publique. Membre du Parlement, social-démocrate.

Devint en août 1940 troisième secrétaire du P.C. esthonien. Resté en Esthonie lors de l'invasion allemande. Exécuté par les Allemands en octobre 1941.

Orest KARM, Ministre des Communications. Ingénieur.

En août 1940, nommé Commissaire à l'Economie. Démis de ses fonctions en avril 1941. *Disparu* depuis.

Tõnis ROTBERG, Ministre de la Défense Nationale. Major Général de l'Armée esthonienne.

Fait partie du Corps d'Armée esthonien. Fait prisonnier par les Allemands en 1941. *Disparu* depuis.

Cabinet letton de 1940

August KIRCHENSTEINS, Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères. Professeur. Actuellement Président du Soviet Suprême de Lettonie.

Villis LACIS, Ministre de l'Intérieur. Ecrivain. Actuellement Premier Ministre.

Julius LACIS (frère du précédent), Ministre de la Santé Publique. Journaliste.
Arrêté durant l'hiver 1940. *Liquidé.*

Paul LEJINS, Ministre de l'Education. Professeur.
Actuellement Président de l'Académie des Arts et des Sciences.

Janis VANAGS, Ministre de l'Agriculture.
Occupe encore le même poste.

DAMBITIS, Ministre de la Guerre. Général.
Resta en Lettonie en 1941. Arrêté par les Allemands, mourut dans un camp allemand.

J. JAGARS, Ministre des Communications.
Actuellement ingénieur à Riga.

J. TABAKS, Ministre des Finances.
En août 1940 devient Contrôleur d'Etat. Ministre des Finances en 1944-48. Démis de ses fonctions en 1948. On ignore ce qu'il est devenu depuis.

Peter BLAUS, Ministre de la Propagande. Journaliste.

En août 1940, secrétaire du Soviet Suprême. Arrêté par la suite est *mort en prison.*

Juris PABERZS, Ministre de la Justice.
En août 1940, membre du Soviet Suprême. A disparu sans laisser de traces.

Cabinet lithuanien de 1940

J. PALECKIS, Premier Ministre.
Actuellement président du Praesidium du Soviet Suprême.

KREVE-MICKEVICIUS, Ministre des Affaires Etrangères. Professeur.
Enseigne à l'Université de Pensylvanie aux Etats-Unis.

GEDVILAS, Ministre de l'Intérieur.
Actuellement Premier Ministre.

Général VITKAUSKAS, Ministre de la Défense Nationale et Commandant en Chef de l'Armée.
Donne actuellement des cours à l'Université de Kaunas.

VENCLOVA, Ministre de l'Education Nationale.
Occupe les mêmes fonctions.

KOGANAS, Ministre de la Santé Publique.
On ignore ce qui lui est advenu.

MICKIS, Ministre de l'Agriculture, agronome.
Actuellement DP en Allemagne.

PAKARLIS, Ministre de la Justice.
Professeur à l'Université de Vilnius.

GALVANAUSKAS, Ministre des Finances. Professeur.

Donna sa démission pour protester contre l'annexion de la Lithuanie à l'U.R.S.S. Actuellement professeur à Madagascar.

ALPEROVICIUS, Ministre du Commerce et de l'Industrie.
Sort inconnu.

Comme on peut le voir le sort des Fierlinger soviétiques est plutôt triste. Aucun des Esthoniens n'est encore en place. En Lettonie, la moitié des ministres de 1940 sont partis. En Lithuanie trois ministres sur dix seulement ont su garder la confiance des maîtres soviétiques.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

N'écoutez pas la radio ennemie...

Le *NEUES DEUTSCHLAND* du 9 juin écrit à propos de la radio :

« Depuis un certain temps, nous sommes engagés dans la lutte contre l'écoute des émissions radiophoniques antidémocratiques et contre la diffusion de la presse belliqueuse. En dépit de tous nos efforts, nos propres cellules constituent encore trop souvent la pépinière de fausses idées à ce sujet. Des camarades raisonnent ainsi : Ne serait-il pas opportun de donner aux auditeurs l'occasion de connaître nos propres opinions mais en même temps celles de nos adver-

saires afin que les auditeurs puissent eux-mêmes en tirer des conclusions désobligeantes sur les méthodes impérialistes ? Telle est à l'heure actuelle la forme la plus répandue de l'objectivisme. Les impérialistes contestent l'existence de la liberté chez nous sous le prétexte que nous ne permettons pas à certaines opinions de se faire entendre... Or, celui qui croit que l'écoute de la radio impérialiste ou la lecture de la presse occidentale ne présentent aucun danger, celui-là considère, consciemment ou inconsciemment le parti communiste (S.E.D.) comme un adversaire de la démocratie. »

La nouvelle justice populaire

Si les démocraties populaires de l'Europe orientale ont fait depuis quelque temps d'énormes progrès dans le domaine de la refonte de l'appareil et des méthodes judiciaires, en revanche la République démocratique allemande accuse, sur ce plan, un retard considérable que ses dirigeants auront à cœur de combler, en mettant les bouchées doubles. La première étape vient d'être franchie avec l'inauguration d'un Cours spécial de deux ans pour juges et procureurs généraux populaires. Ceux-ci, d'origine et de formation ouvrières ou paysannes, seront appelés à remplacer aussi rapidement que possible les juges formés par les Facultés de droit. La *TAGLICHE RUNDSCHAU*, du 7 juin, rend compte de cette importante réalisation :

« Le premier cours de 2 ans à l'intention des futurs juges et procureurs généraux populaires a été inauguré solennellement à Halle, le 5 juin, par le Ministre de la Justice Max Feschner. A ce pre-

mier cours participent 200 hommes et femmes provenant de tous les coins de la République démocratique allemande. Près de 70 % des participants sont d'origine ouvrière et paysanne. Dans son discours inaugural, le ministre Feschner a brossé le tableau retraçant les changements survenus dans l'éducation et la formation des juges nouveaux, depuis 1945. Ce premier cours, a affirmé le ministre, marque une étape importante sur la voie vers la socialisation du droit dans la République démocratique allemande. La démocratisation de la Justice ne pourra être couronnée de succès qu'à condition d'ouvrir l'accès aux fonctions judiciaires à des hommes capables, progressistes et issus du peuple. Cela revient à dire que nous nous devons d'éduquer des juges qui ne risquent pas de perdre le contact avec le peuple. Enfin, le fait d'inaugurer ce cours n'entraînera pas, comme certains le prétendent, la fermeture des facultés et académies de droit, a déclaré le ministre Feschner.

Une nouvelle adhésion au Kominform ?

Depuis la défection de la Yougoslavie, le Kominform ne groupe plus que les Partis communistes, bolchévik et ouvriers soviétique, polonais, tchécoslovaque, roumain et bulgare, du côté Est, français et italien du côté Ouest. Parmi les pays satellites, seules l'Allemagne orientale et l'Albanie n'ont pas de représentants accrédités au siège de Bucarest. Or, certains indices permettent de penser que le Parti socialiste unifié d'Allemagne orientale est à la veille d'être admis au Kominform. En effet, depuis quelques semaines on assiste à une série de déclarations bilatérales entre la zone soviétique d'Allemagne et les différentes démocraties populaires, tendant à « normaliser » leurs relations mutuelles : déclaration germano-polonaise sur la frontière Oder-Neisse, reconnaissance mutuelle des frontières germano-tchèques pour définitives et intangibles, etc. La *TAGLICHE RUNDSCHAU* du 11 juin a noté :

« Dans un exposé fait devant les étudiants et professeurs de l'école polytechnique à Dresde, le ministre des affaires étrangères Dertinger, a analysé la politique extérieure de la République démocratique allemande, et a parlé de la nécessité de défendre la paix. La République démocratique allemande est désireuse de pratiquer une politique de coopération pacifique avec tous les pays, mais en premier lieu avec l'U.R.S.S. et les

démocraties populaires. Les négociations germano-polonaises qui se sont déroulées à Varsovie, ont ouvert la voie à un renforcement des liens amicaux avec les démocraties populaires. Ces conversations seront suivies de pourparlers avec Prague, avec Bucarest et avec les autres capitales de l'Europe orientale, pour le plus grand bien du peuple allemand...

De son côté le *KURIER* du 24 mai, annonce la prochaine adhésion du parti socialiste unifié au bureau du Kominform à Bucarest :

« L'entrée du parti socialiste unifié au Kominform de Bucarest est pratiquement chose faite, annonce-t-on de sources absolument sûres. La décision a été prise lors de la visite à Moscou des trois leaders de la S.E.D. (parti socialiste unifié), Pieck, Grotewohl et Ulbricht. Le politbureau du Parti bolchévik leur a recommandé en effet de présenter officiellement la candidature de la S.E.D. Par ailleurs, on mande de Bucarest que, d'après le poste émetteur clandestin « Romania Libera » le secrétariat général du Kominform s'attend à recevoir incessamment l'adhésion de la S.E.D. Le parti allemand se verrait attribuer la totalité des droits et reconnaître l'égalité avec les autres partis membres. »

Voilà qui doit réjouir M. Thorez et ses amis.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Découverte de réseaux alliés

Devant le Tribunal d'Etat de Prague s'est déroulé, du 31 mai au 8 juin, un procès politique qui dépasse en importance les procès intentés habituellement aux « politiciens déchus, aux espions et aux agents des impérialistes ». Quatre

condamnations à la peine capitale, quatre condamnations à perpétuité, cinq condamnations à des peines variant entre 15 et 28 ans, tel est le verdict qui a atteint treize anciens parlementaires, hommes d'Etat, diplomates et hauts fonction-

naires. Le témoignage capital aura été celui de M. Kopecky, ex-ambassadeur près de la S.D.N., à Genève. Homme de confiance de Bénès, J. Kopecky, seul représentant qualifié du gouvernement tchèque de Londres sur tout le continent européen pendant les années 1940 à 1944, a assuré d'importantes liaisons et a connu de près nombre d'officiers supérieurs des services secrets alliés auxquels les révélations extorquées à Kopecky risquent de causer un grave préjudice :

« En plus de ses fonctions d'ambassadeur, le témoin a été chargé par le gouvernement de Londres de certaines fonctions dans le domaine des renseignements généraux... Il a fait connaissance en Suisse avec un chef de l'espionnage stratégique, militaire et politique américain en Europe, le fameux Allen Dulles, lequel avait organisé, pendant la guerre, un important réseau dirigé contre l'Union Soviétique et fomenté des complots contre les pays à peine libérés du joug capitaliste. C'est à A. Dulles que Kopecky transmettait renseignements et informations. Kopecky dépose :

« Le témoin : « J'ai reçu l'ordre écrit de Ripka, alors ministre du gouvernement de Londres, m'invitant à entrer en rapport et à collaborer avec Elisabeth Vieshemann, deuxième attachée de presse à l'ambassade de Grande-Bretagne en Suisse, en fait un important membre d'un réseau d'espionnage britannique, travaillant en liaison avec Allen Dulles. »

Suivent des précisions sur les activités du réseau. Puis on en vient à l'après-guerre :

« Le témoin : « En 1946, je suis rentré en Tchécoslovaquie. Fonctionnaire du ministère des Affaires Étrangères, j'ai repris mes contacts avec

les dirigeants du parti socialiste-national (1). Devenu vice-président d'une des plus importantes commissions de ce parti, j'ai participé aux discussions et à l'élaboration des mesures tendant à restreindre l'influence des communistes sur notre politique extérieure... La commission visait par exemple à affaiblir la portée du traité d'alliance avec la Bulgarie, dans le dessein de servir les puissances occidentales. Elle cherchait également à susciter des frictions avec la Pologne... J'ai pris part aux réunions tenues chez le ministre Ripka qui en fait nous transmettait les signes des dirigeants occidentaux. »

Le Président : « Ripka a-t-il nommé quelqu'un ? »

Le témoin : « Je me souviens du nom de l'ambassadeur français Déjean avec lequel Ripka était en étroite liaison, puis de celui de Steinhart, ambassadeur américain à Prague. »

Le Président : « Par quelles voies transmettiez-vous les renseignements aux impérialistes occidentaux ? »

Le témoin nomme toute une série de personnes en relation avec les ambassades française et américaine en Tchécoslovaquie. Puis, il déclare : « En été 1948, j'ai été contacté par le Dr Glaser qui m'a invité à fournir des renseignements à la centrale d'Allen Dulles. J'ai accepté, et c'est l'attaché militaire belge, le colonel Mauroys qui s'est chargé de la transmission moyennant une copie des rapports que j'envoyais à Dulles. »

(Rude Pravo, 7 juin).

(1) Ancien parti du Dr. Bénès.

POLOGNE

Après la 4^e conférence du comité national de la centrale syndicale

Les 31 mai et 1^{er} juin 1950, eut lieu à Varsovie la « réunion plénière » du Conseil National de la C.G.T. polonaise.

Au-dessus de la tribune, deux portraits — celui de Staline, celui de Bierut. Dans la salle, des pancartes clament les mots d'ordre du mouvement syndical polonais, à savoir : « Apprenons à vivre, à travailler et à lutter comme Staline », « Vive l'amitié éternelle de la nation polonaise avec les peuples de la grande Union Soviétique », etc.

L'hebdomadaire syndical le ZWIAZKWIĘC (Le Syndiqué) du 11 juin commente avec enthousiasme la présence d'une délégation des syndicats soviétiques.

L'exposé de M. Zawadski est fidèlement reproduit par la résolution finale, selon laquelle « le groupe syndical doit être à la base de la lutte pour la généralisation de l'émulation au travail, pour l'exécution des plans, pour le renforcement d'une consciencieuse discipline du travail ». On y dit également qu'il convient de « faire de l'activité politique et éducative l'axe des préoccupations syndicales ».

Le Conseil a recommandé entre autres, de « renforcer l'activité sur le plan de l'épuration des syndicats des éléments ennemis, étrangers à la classe ouvrière ». Il a également fait appel à tous les syndicats en vue de « resserrer encore davantage les liens d'amitié avec les syndicats soviétiques pour puiser encore davantage dans leurs riches expériences et magnifiques réalisations ».

Après la discussion, Zawadski informa la salle de sa démission en raison de sa récente nomination au poste de vice-président du conseil. Il proposa à sa place Victor Klosiewicz, qui jusqu'à présent remplissait la fonction de chef administratif au P.C. Celui-ci fut « élu à l'unanimité ».

Qui est Victor Klosiewicz ?

Voici la biographie officielle du nouveau président de la centrale polonaise, telle que l'a publiée Le Syndiqué du 11 juin 1950 :

« Victor Klosiewicz est fils de la classe ouvrière. Dans sa jeunesse il travaillait comme maçon

à Varsovie. A partir de 1924, il devient membre du Syndicat du Bâtiment et prend une part active aux grèves.

« En 1928, il adhère au parti communiste polonais, au sein duquel il remplit plusieurs fonctions de responsabilité (du secrétaire de cellule au secrétaire de la fédération). En 1932, le gouvernement condamne le camarade Klosiewicz à plusieurs années de prison.

« En 1938, pour éviter une condamnation, il part illégalement en France. (Ici, il y a quelque chose qui « cloche » — aucune précision n'est apportée sur cette « condamnation », chose étonnante de la part des communistes qui aiment tant faire figure de martyrs des « gouvernements réactionnaires »).

« En 1940, il prend une part active à la campagne contre l'envahisseur hitlérien. (Il ne sied point aux communistes de Varsovie de dire que

Klosiewicz s'était engagé dans l'armée polonaise en France; en fait, c'était le moment où les communistes flétrissaient « la deuxième guerre impérialiste ».

« Ensuite, fait prisonnier, il reste pendant plusieurs années en captivité en Allemagne.

« Immédiatement après la libération, le camarade Klosiewicz rentre en Pologne. Tour à tour, il remplit les fonctions de premier secrétaire du comité exécutif à Cracovie et à Szczecin. Après le congrès d'unification des partis communiste et socialiste, il occupe le poste de chef administratif du P.C. Il est également membre du comité central et du Bureau d'organisation du comité central du P. C. »

Certes, ces derniers titres suffisent pour que M. Klosiewicz occupe actuellement le poste le plus représentatif du mouvement syndical !

Un procès mystérieux

La TRYBUNA LUDU (La Tribune du Peuple) du 16 juin publie une note laconique sur le verdict prononcé à la suite du procès « de la bande de diversion de Cracovie ». Cependant, Le journal Polonais (Dziennik Polski) de Londres, du 23 Juin, puisant sans doute ses renseignements dans la presse de Cracovie, apporte plus de précisions.

Voici les faits :

« Le tribunal militaire de Cracovie vient de condamner :

— à la peine capitale Marc Kublinski, 19 ans.

— à 10 ans d'emprisonnement Jean Krüszelnicki, étudiant en droit, 20 ans.

— à 7 ans d'emprisonnement Adam Sirko, étudiant du Conservatoire, 20 ans.

— à 7 ans d'emprisonnement Thadée Czarnota, étudiant, 20 ans.

A deux ans de prison sont condamnés Georges Kublinski, ancien juge de paix, père du condamné à mort Marc, ainsi que Jean Rozycki, ingénieur, père du membre de la même organisation Bogdan Rozycki, qui s'était donné la mort au moment où les policiers venaient l'appréhender.

En septembre 1948, Adam Sirko, proposa à Marc Kublinski de former une organisation illégale dans le but de combattre le régime communiste en Pologne. Bogdan Rozycki, mort depuis, devint le chef de l'organisation.

L'acte d'accusation soutient que les pères — Jean Rozycki et Georges Kublinski — déconseillaient à leurs fils de former une telle organisation illégale, mais qu'ils n'ont pas assez flétri leur activité.

Peu de temps après, l'activité de l'organisation se développait sur deux plans : recrutement de

nouveaux membres, propagande et préparation à l'action directe.

Le 22 avril dernier, dans la soirée, Marc Kublinski et Bogdan Rozycki acquèrent un militaire auquel ils prirent des armes.

Au cours du procès Marc Kublinski avoua les faits qui lui étaient reprochés. Il déclara qu'il ne regrettait pas son activité qu'il considérait comme un devoir imposé par la situation actuelle de la Pologne.

Le tribunal souligna également la culpabilité des deux pères et reprocha à G. Kublinski d'avoir mis son fils à l'abri lors de la poursuite de la police. Le principal grief fait à Jean Rozycki (le père) consistait dans le fait que celui-ci avait combattu pendant la guerre dans l'armée polonaise à l'étranger. »

Le procureur général, dont le nom est caché par la presse sous les initiales « le capitaine Z. G. » a affirmé que le procès « démontre la décadence et l'abaissement de la classe intoxiquée par la haine de la Pologne populaire. »

Tous les inculpés, excepté Marc Kublinski, demandèrent l'indulgence.

Ce qui semble le plus étonnant, voire mystérieux, dans ce procès, c'est que la presse s'est bien gardée de faire une allusion quelconque au caractère politique de l'organisation formée par les jeunes gens. On sait combien les communistes sont prompts à appeler « fasciste » ou « réactionnaire » quiconque n'est pas de leur avis. Or, lors du procès de Cracovie on parle à peine « de l'influence fasciste ».

De même, le procureur, n'a pas, pour une fois, utilisé les arguments habituels d'espionnage et de sabotage.

HONGRIE

Nouvelle phase de la lutte antireligieuse

La lutte antireligieuse, les calomnies contre les prêtres, les religieuses, le Saint-Siège, atteignent une ampleur inconnue jusqu'ici. Les journaux consacrent des rubriques spéciales quotidiennes à ce sujet et les invectives les plus vulgaires sont à l'ordre du jour.

C'est M. Joseph Révai, principal idéologue de

Moscou à Budapest qui a inauguré cette campagne par son discours du 6 juin.

Tous les journaux publient le texte intégral du discours que Joseph Révai tint à la session de la Direction Centrale du Parti, et tous donnent à ce discours la même manchette : « Lutte contre la réaction cléricale ».

I. — L'Eglise au service de la réaction

« La lutte contre la réaction cléricale n'est pas un problème nouveau pour notre Parti, car tout le monde sait avec quelle haine effrénée cette réaction cléricale — sous l'inspiration de Mindszenty — a essayé de contrecarrer l'évolution démocratique : elle s'est alignée du côté des grands propriétaires dans la question agraire, — du côté des Habsbourgs dans la question de la République, — elle a défendu les exploités que nous refoulons de plus en plus de leurs positions. Si le problème lui-même n'est pas nouveau, la situation vis-à-vis de laquelle nous nous trouvons est nouvelle, car la réaction cléricale augmente de virulence de jour en jour. C'est pourquoi, nous aussi, dans la défense de notre Démocratie Populaire nous devons changer de système. »

II. — L'Eglise au service de la réaction agraire

« La réaction cléricale — continue le discours — a depuis 1945 passionnément soutenu la résistance des koulaks, ainsi que les classes des propriétaires fonciers et des capitalistes qui veulent restaurer l'ancien régime. »

III. — L'Eglise au service de l'impérialisme: activités subversives

« La réaction cléricale a un rôle des plus importants dans le camp des impérialistes et c'est pourquoi M. Acheson a pu dire, il y a quelques temps, que les Etats-Unis possèdent des alliés dans les Démocraties Populaires. En nous rappelant les conspirations de Ferenc Nagy, de Mindszenty, de Rajk et les sabotages de la Standard, nous devons donner raison à M. Acheson. Les impérialistes ne trouvent pas de parti politique légal sur lequel s'appuyer, et par conséquent il faut que des groupes de saboteurs et des réseaux d'espions clandestins soient mis à contribution. Une organisation « religieuse » est donc d'une importance primordiale et c'est pourquoi la réaction cléricale est le pilier le plus important de la cinquième colonne impérialiste. »

IV. — L'Eglise, force de guerre

« L'épiscopat a pris position ouvertement contre la politique de paix de la République Populaire Hongroise. L'Episcopat est le porte-parole de tous ceux qui mettent leurs espoirs dans une troisième guerre mondiale, dans l'aide des armes impérialistes et dans la bombe atomique. »

V. — L'Eglise contre le régime

« Le clergé catholique a refusé de prêter serment au gouvernement de la République Populaire sous prétexte qu'une permission spéciale du Saint-Siège était nécessaire. Pour prêter serment aux Habsbourgs ou à Horthy il ne fallait pas de permission spéciale ? Notre gouvernement ne peut pas accepter d'avoir hérité l'Episcopat hongrois du Régime Horthy et ne peut pas accepter non plus que ce soit Rome qui nomme des Evêques sans avis préalable du Gouvernement de notre République Populaire. »

VI. — Vers l'interdiction des ordres religieux

« Des centaines et des milliers de moines et de religieuses parcourent le pays et sont les meilleurs agents de la propagande réactionnaire impérialiste. La question se pose : notre peuple a-t-il besoin des ordres religieux ? »

VII. — Contre l'instruction religieuse

« Un travail d'information et d'éducation à large échelon est nécessaire pour que les parents comprennent — tout d'abord les membres de notre parti — que tous les parents qui permettent à leurs enfants de prendre part à l'instruction religieuse, confient la jeunesse aux ennemis de la paix. Permettre aux enfants de recevoir une instruction religieuse équivaut à une prise de position inamicale contre notre Démocratie Populaire. »

VIII. — L'appui Protestant au régime

« L'accord que nous avons conclu avec les Eglises Protestantes est en vigueur et ces Eglises ne se sont pas vendues à des forces étrangères. Mais il y a encore toujours trop de koulaks qui occupent des positions-clés dans les rangs des responsables laïcs du Protestantisme. »

IX. — L'Eglise est seule responsable. Elle doit être brisée

« Nous laissons la porte ouverte pour tous les prêtres qui veulent nous aider, mais nous sommes fermement décidés à liquider d'une manière décisive la réaction cléricale. »

La presse bien entendu appuie avec vigueur le discours de Révai.

C'est ainsi que le *Vilagossag* (Clarté) du 8 juin consacre toute une page aux « Lettres après la session du C.C. du Parti » et dévoile les intrigues des prêtres et des institutrices enseignant la religion.

Il est intéressant de noter que les milieux protestants ralliés au régime sous l'égide du pasteur Bereczky, prennent part à la lutte dirigée avant tout contre le catholicisme.

Ainsi le *SZABAD NEP* (Peuple Libre) du 10 juin cite l'hebdomadaire de l'Eglise réformée, *AZ UT* (La Voix) qui commente le discours de Révai en ces termes :

« Tout le monde est en état de constater combien la République Populaire Hongroise évite de s'immiscer dans l'organisation des Eglises et d'influencer le service et l'instruction religieuse. En même temps il est nécessaire qu'elle élève sa voix lorsque les Eglises, oubliant leur tâche, se laissent aller à une activité subversive contre l'Etat. Nous devons comprendre que la lutte contre la réaction cléricale ne représente pas seulement le programme du Parti des Travailleurs, mais aussi les tendances des masses catholiques et des Eglises Réformées. »

« Le « *Vilagossag* » (« Clarté ») du 13 juin publie un long portrait du père Plojhar comme « Soldat héroïque de la Paix ». L'article décrit la vie et l'activité de ce prêtre qui a dit : « Le but du Saint Siège n'est pas que les prêtres ne s'occupent pas de politique, mais qu'ils ne s'occupent pas de politique progressiste. »

Les points les plus importants du discours de Révai ne sont pas les accusations désormais classiques lancées contre l'Eglise catholique, mais l'indice très net d'un accroissement notable de la lutte antireligieuse. En effet on retiendra :

1°) L'affirmation sans équivoque de Révai :

« Dans la défense de notre Démocratie Populaire, nous devons changer de système. »

2°) La menace d'interdiction des ordres religieux.

3°) Le désaveu formel de l'enseignement de la religion donné sous forme de « conseil » impératif aux parents.

ROUMANIE

La Constitution de la République Populaire

M. Adrian Mihalca, conseiller ministériel au Ministère de la Justice s'efforce dans un article publié par *CONTEMPORANUL* du 14-4-50 de démontrer la supériorité de la constitution actuelle de la R.P.R. votée le 13 avril 1948 à l'unanimité.

On retiendra surtout de cet article deux passages particulièrement significatifs et qui ne laissent pas de place à l'équivoque :

1°) « *Dans le développement de la lutte pour la conquête du pouvoir politique par la classe laborieuse avec la paysannerie, s'est créé l'Etat de démocratie populaire, comme forme de la dictature du prolétariat. Ainsi outre la forme supérieure de la dictature du prolétariat, qui est la forme soviétique une nouvelle forme de cette dictature est apparue dans des conditions historiques spéciales, la forme réalisée dans l'Etat de démocratie populaire, dans les républiques populaires.* »

On notera qu'il est dit clairement que la démocratie populaire n'est pas autre chose que la dictature du prolétariat. La seule restriction c'est que cette dictature n'est pas encore parfaite et

qu'il lui reste à s'aligner complètement sur le modèle soviétique, entreprise que s'efforcent d'atteindre tous les gouvernements satellites.

2°) « *Dans ces pays les partis communistes représentent la force conductrice des masses travailleuses qui construisent le socialisme. Notre pays se trouve parmi ceux qui se sont détachés définitivement du joug des pays capitalistes. Par la lutte du régime démocratique instauré le 6 mars 1945 a été liquidée la bourgeoisie en tant que classe et ont été conquises une par une les positions détenues par la bourgeoisie jusqu'au 30 décembre 1947 date à laquelle la monarchie a été abolie.* »

Cet aveu est tout aussi intéressant. On déclare sans ambage qu'un des objectifs des gouvernements satellites c'est la liquidation de la bourgeoisie. Ainsi on commence au début par collaborer avec les partis bourgeois sous prétexte de démocratie, et lorsque ces partis ont été éliminés de la scène politique il n'y a plus de raison de cacher les véritables objectifs du régime.

Liquidation de l'Intelligentzia

Le gouvernement roumain a jugé bon de liquider toutes les personnes qui, en raison de leurs connaissances ou des postes qu'ils occupent peuvent constituer un danger, un facteur de résistance à un moment donné, en particulier en cas de guerre. Cette liquidation a commencé il y a deux ans mais la cadence à cette époque était lente.

Toutefois cette liquidation a pris depuis quelque temps un rythme inusité, semblable à celui de 1936-37 en Russie.

Les arrestations commencées au début de mai 1950 se poursuivent avec le même acharnement dans tout le pays. Toute la population de Roumanie vit les heures tragiques d'une terreur inconnue jusqu'à présent. C'est la chasse à tout homme susceptible de devenir un résistant ou qui ose exprimer son mécontentement envers le régime. On arrête jusqu'aux vieillards et aux malades.

Le journal italien *Il Tempo* a publié le 16 mai la liste des principales personnalités arrêtées. Nous la reproduisons ci-dessous : M. Dinu Bratianu, Président du parti national-libéral. MM. Georges et Constantin Bratianu, neveux du Président. M. Georges Tatarescu et ses frères, Ema-

noil et Stefan. MM. A. Alexandrini, Petre Bejan, Gh. Vantu, Radu Rosculeț, qui ont été ministres dans le gouvernement de Tatarescu. M. C. Argetorionu, ancien président du Conseil.

Ensuite anciens ministres : MM. G. Cipaiianu, Vasile Sassu, Alexandru Lapedatu, Ion Nistor, Professeur C. Giurescu, Ștefanescu Goanga, Victor Papacostea, Radu Portaocala, Mihail Alimanisteanu, Ion Manolescu Strunga, Professeur Victor Badulescu, Alexandru Popescu Necsesti, Tancrède Constantinescu, Gr. Perieteanu, Professeur Léon, professeur Grigore Dumitrescu, N. Saveanu, Jean Th. Florescu, professeur Gusti, Polizu Micsunesti, Sauciu Seveanu, C. Angelescu, Ion Crhistu, Pan Halippa, Valer Pop.

Enfin, les généraux : Racovitza, S. Cihoschi, Rascanu, Paul Teodorescu, ancien attaché militaire à Paris, Ștefanescu Amza, Ilasievici, Samsonovici, ancien chef à l'Etat-Major général de l'armée avant la guerre, Nicolae Marinescu, Vasiliu Partenie.

Nouvelle offense à la France

On apprend de Bucarest que le Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire Roumaine a demandé à la Légation Française de Bucarest de fermer immédiatement la bibliothèque de l'Institut français.

LA NATION ROUMAINE du 15-6-50, journal de l'émigration roumaine ajoute que la bibliothèque était pratiquement fermée, depuis que, il y a plusieurs mois la Milice arrêta tous les ressortissants roumains qui étaient venus à l'Institut pour emprunter ou consulter les livres et revues.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LA VIE EN U.R.S.S.

Staline et la linguistique

La PRAVDA du 20 juin publie un article de 9 colonnes massives, intitulé « *Du marxisme dans la linguistique* » et signé : Staline. Cet article se situe dans le cadre d'une discussion ouverte depuis le 9 mai dernier et à laquelle la Pravda consacre chaque mardi deux pages entières.

L'on se demande pour quelles raisons Staline a éprouvé le besoin de donner son opinion sur un sujet aussi éloigné de ses préoccupations habituelles. Certains commentateurs occidentaux ont cru devoir souligner qu'il condamne la thèse du linguiste soviétique Marr (décédé voici une quinzaine d'années) selon laquelle le langage humain est un « phénomène de classe ». Une lecture attentive de l'article montre cependant que cette prise de position n'est qu'un élément, entre autres, d'une réprobation générale infligée à tous les linguistes se réclamant de Marr. La question de savoir si le langage relève de l'« infrastructure » ou de la « superstructure », et d'autres considérations byzantines du même ordre, qui occupent les trois quarts de l'article, sont évidemment sans intérêt, et ce n'est assurément pas pour cela que Staline s'est décidé à intervenir personnellement dans le débat.

La vraie raison est que la linguistique soviétique, devenue le champ clos des partisans de Marr, a complètement perdu le contact avec la réalité à force de se complaire dans les spéculations les plus abstruses. Dans un article inséré à côté de celui de Staline, le professeur Tchernykh, de l'Institut pédagogique du district de Moscou, reproche aux adeptes de Marr d'avoir, par leurs discussions byzantines, négligé les tâches pratiques que la linguistique soviétique a à résoudre : l'étude des problèmes que posent la mise au point et l'enseignement des nombreuses langues nationales et tribales de l'U.R.S.S. D'au-

tre part, cet auteur accuse Marr et ses acolytes de voir dans les langues française et anglaise les types suprêmes, les plus parfaits, du langage humain, affirmation évidemment en contradiction avec le chauvinisme grand-russien officiellement cultivé.

De l'article de Staline, nous ne retiendrons que les passages suivants, où le « chef génial » critique dans le domaine de la linguistique les procédés qu'il applique lui-même dans tous les autres domaines :

« La moindre critique de l'état de choses existant dans la linguistique soviétique, même les tentatives les plus timides de critiquer la soi-disant « nouvelle théorie » (celle de Marr), étaient persécutées et arrêtées par les cercles dirigeants. Des collaborateurs et chercheurs de grande valeur ont été écartés ou rétrogradés pour leur attitude critique à l'égard des thèses de Marr, pour le moindre non-conformisme à l'égard de ces thèses. Les nominations des linguistes à des postes responsables ne se faisaient pas en fonction de leur mérites professionnels, mais de leur reconnaissance sans réserve des thèses de Marr. Il est généralement reconnu qu'aucune science ne peut se développer et progresser sans lutte d'idées, sans liberté de la critique. Mais cette règle généralement reconnue a été ignorée et foulée aux pieds de la façon la plus brutale. Il s'est constitué un groupe fermé de chefs infailibles qui, se mettant à l'abri de toute critique possible, a fini par faire régner l'arbitraire et la pagaie. »

Plus loin, Staline emploie même le terme de « caste dirigeante ». Et il parle de « sabotage », ce qui ne promet rien de bon aux personnages visés : une épuration se prépare chez les linguistes soviétiques.

EN EXTRÊME-ORIENT

La situation en Chine vue par les communistes

Le correspondant de l'agence tchèque CETEKA mande de Pékin les chiffres suivants relatifs à l'accroissement des effectifs du P.C. chinois :

« 1.200.000 membres nouveaux ont adhéré au P.C. chinois au cours de l'année 1949, de sorte qu'à la fin de l'année dernière, le nombre total des adhérents a atteint le chiffre de 4.500.000. D'après les informations fragmentaires se rapportant aux premiers mois de 1950 le P.C. chinois compte à l'heure actuelle au moins cinq millions de membres. De son côté, la structure sociale du P.C. a connu des changements considérables. Alors que pendant la période 1927 à 1946, le centre de gravité des activités du parti se trouvait dans les campagnes qui fournissaient la majorité des effectifs, la balance penche de plus en plus en faveur des villes. Ainsi par exemple en

Mandchourie, les ouvriers ne représentaient alors que 11 % des membres, actuellement ils en représentent 27,8 %. De même à Tien-Tsin... »
(Rudé Pravo, 14 juin).

Dans son rapport présenté le 6 juin à la 3^e session plénière du C.C. du P.C. chinois, Mao Tsé Tung a tiré les conclusions que voici de cet accroissement rapide des effectifs :

« Compte tenu de la progression des effectifs du Parti... il est indispensable d'arrêter, sauf exceptions, le recrutement de nouveaux adhérents dans les régions agricoles... Cette décision tend à empêcher les « arrivistes » de profiter de la situation et de s'infiltrer dans le parti. »
(Rudé Pravo, 16 juin).

Dans ce même discours, Mao a révélé :

(a) l'existence de 400.000 maquisards nationalistes qui combattent systématiquement le nouveau régime,

(b) l'étendue de la famine et de nombreuses difficultés d'ordre économique qui freinent l'édification du socialisme en Chine.

(a) : « Dans les régions récemment libérées comptant une population de 310 millions d'habitants, subsistent plus de 400.000 bandits dispersés à travers ces territoires, pour la plupart du temps réfugiés dans des endroits peu accessibles, qu'il faut absolument détruire... Dans certaines provinces chinoises, les réactionnaires de Tchan Kai Tchek ont organisé des bandes de saboteurs excitant la population contre le nouveau régime, et ont mis sur pied de nombreux groupes d'agents secrets et d'espions. Lesdits agents font circuler des nouvelles mensongères et essaient de miner le prestige du parti et du gouvernement populaire, de dresser les diverses nationalités et les

groupes politiques les uns contre les autres. D'autres agents et espions s'adonnent à des activités subversives, assassinant des dirigeants communistes et rassemblant des informations qu'ils transmettent ensuite à leurs maîtres. »

(b) : « Dans les régions nouvellement libérées, les problèmes de la terre n'ont pas été résolus, l'industrie et le commerce n'ont pas été reconstruits comme ils auraient dû l'être, l'ordre social nouveau n'a pas été introduit. C'est dire que les conditions essentielles de la reconstruction économique n'ont pas été réalisées... Par ailleurs, notre pays a connu des dégâts considérables : 8 millions d'hectares de terres arables sur lesquelles vivent 40 millions de personnes ont été ravagés par des inondations et par la sécheresse. »
(Rudé Pravo, 16 juin).

A en croire le discours de Mao, la Chine nouvelle ne serait pour le moment qu'un colosse aux pieds d'argile.

Crise dans le P. C. japonais

La mise hors la loi du Comité Central du P.C. japonais (6 juin) semble avoir provoqué des remous considérables au sein de ce parti. La PRAVDA du 16 juin publie une longue déclaration de M. Sinno Erouro, chef de l'« organe directeur » qui s'est constitué dans l'émigration à Pyongyang, à la place de l'ancien Comité Central mis hors la loi. Procédant à une « autocritique » rétrospective, le nouveau chef dénonce les fautes qu'il convient de redresser.

« ... Il a été difficile d'expliquer clairement aux masses les différences qui séparent notre parti du parti socialiste, ce qui a eu pour résultat la perte de près de 3 millions de voix qui sont allées aux socialistes. Notre deuxième défaut principal réside dans notre ignorance de la tactique en ce qui concerne l'organisation des masses en vue d'assurer l'indépendance nationale et la défense de la paix.

« Ces défauts ne constituent pas des carences accidentelles ou passagères, ils affectent toutes les activités actuelles de notre parti. »

Le passage suivant indique que des dissensions intestines sérieuses compromettent les possibilités d'action du parti :

« ... Un autre défaut important constaté durant la dernière campagne électorale a eu pour preuve le nombre des manifestations de dissensions intestines.

« La réaction intérieure et extérieure s'efforce de mettre à profit ces dissensions et de faire usage des tiraillements qui agitent le parti. La réaction se sert des éléments troubles du parti comme d'agents provocateurs pour détruire le parti par l'intérieur. Les divisions au sein du parti ne servent que la réaction. »

Malaise en Chine

A la réunion plénière du Comité Central du P. C. chinois, Mao Tsé Tung a prononcé un long discours, dont les IZVESTIA du 15 juin publient d'importants extraits. Il en ressort que la situation de la Chine « libérée » est très mauvaise et que le chômage massif ne cesse d'augmenter. Le discours résume ainsi les principales tâches du gouvernement.

« ... Pour obtenir un redressement trois conditions sont indispensables dans le domaine financier et économique : 1°) le parachèvement de la réforme agraire ; 2°) le règlement des problèmes pendants du domaine industriel et commercial ; 3°) une économie sévère et une surveillance stricte des dépenses gouvernementales.

« ... Pour réaliser ces trois conditions il faudra plus de trois ans ou peut-être même un peu plus. »

En ce qui concerne la situation agricole, il est utile d'enregistrer ces aveux :

« ... Il est indispensable de changer notre politique en ce qui concerne les paysans riches. Nous devons abandonner la politique des confiscations des terres pour passer à celle de l'aide aux paysans riches, et ce, afin de permettre le rétablisse-

ment de l'économie agraire qui sinon est impossible. »

Dans les autres secteurs de l'économie, la situation n'est guère plus brillante :

« ... Il est absolument indispensable de réorganiser l'industrie et le commerce existants, d'améliorer les rapports qui unissent l'Etat et les secteurs privés de l'économie nationale, et d'améliorer surtout les rapports entre le capital et le travail. »

Il n'est plus question d'un rapide anéantissement du capitalisme :

« ... C'est une erreur profonde que de croire qu'il est possible d'anéantir rapidement le capitalisme pour passer au socialisme. Pareille opinion ne correspond pas aux conditions de vie de notre pays. »

A retenir cette menace d'agression :

« ... L'armée de libération nationale doit en 1950 démobiliser une partie de ses effectifs, mais garder néanmoins suffisamment de forces pour pouvoir garantir la libération du Taïwan et du Thibet. »